

FastAPI Cloud 入門

uv と PEP 723 ではじめる Web API 開発とデプロイ

初心者のための一歩ずつ進めるチュートリアル

著者 河合勝彦

所属 名古屋市立大学大学院経済学研究科

連絡先 kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

初版発行：2026 年 6 月

最終更新日：2026 年 6 月 26 日

概要

本チュートリアルは、Python の Web フレームワーク **FastAPI** で小さな Web API を作り、それを **FastAPI Cloud**（公式のホスティングサービス）へデプロイ（公開）するまでの手順を、プログラミング初心者でもつまづかないように一歩ずつ解説するものです。公式の入門ガイド^{*1}を土台にしつつ、

- Python ファイルは **PEP 723 形式**（インラインスクリプトメタデータ）で書く、
- 実行・管理にはすべて **uv コマンド**を使う、

という二つの方針で全体を統一しています。ターミナルの基本操作からアカウント作成、ローカルでの動作確認、クラウドへの公開、公開後の運用、よくあるエラーの対処までを通して扱います。付録では、公式の `fastapi-new` で本格的なプロジェクト構成へ進むための作成例（タスク管理、予約受付、ナレッジ検索）と、FastAPI 学習用・FastAPI Cloud 連携用の LLM プロンプト集も紹介します。読み終えるころには、<https://生成されたアプリ名.fastapicloud.dev> という URL で、自分の作った API が世界中からアクセスできる状態になっています。

重要

本書のサンプルコードは、すべて実際に動作を確認済みです。コマンドは上から順番にそのまま実行すれば動くように並べてあります。**急がず、1 行ずつ確かめながら進めてください。**

^{*1} <https://fastapicloud.com/docs/getting-started/>

目次

1	はじめに	4
1.1	このチュートリアルで作るもの	4
1.2	対象読者と前提知識	4
1.3	この章だけ：用語の早わかり	4
1.4	本書の方針：なぜ uv と PEP 723 なのか	5
1.5	公式ドキュメントとの対応	6
2	準備：開発環境のセットアップ	6
2.1	用意するもの	6
2.2	uv をインストールする	7
2.3	uv が面倒をみってくれるもの	8
2.4	FastAPI の CLI を uv で導入する	8
2.5	作業用フォルダを作る	9
2.6	FastAPI Cloud のアカウントを作る	9
3	はじめての FastAPI アプリ	9
3.1	PEP 723 とは（インラインスクリプトメタデータ）	9
3.2	main.py のひな形を uv で作る	10
3.3	アプリ本体を書く	11
3.4	コードの意味を 1 行ずつ	12
3.5	ローカルで動かす（その 1）：uv run	13
3.6	ローカルで動かす（その 2）：fastapi dev で自動リロード	13
3.7	ブラウザで確認する	14
4	API を育てる（基本機能）	14
4.1	パスパラメータ：URL の一部を受け取る	15
4.2	クエリパラメータ：条件を受け取る	15
4.3	リクエストボディと Pydantic モデル	16
4.4	自動ドキュメントで試してみる	17
4.5	完成版 main.py	17
5	FastAPI Cloud へデプロイする	20
5.1	デプロイの全体像	20
5.2	FastAPI Cloud にログインする	20
5.3	【重要】依存関係の扱い：PEP 723 はクラウドでは読まれない	20
5.4	アプリの自動検出について	21
5.5	デプロイを実行する	22
5.6	公開されたアプリを確認する	22

5.7	アップロードされるファイルを調整する (任意)	22
6	デプロイ後の運用	23
6.1	ダッシュボードで状態を見る	23
6.2	ログを確認する	23
6.3	コードを更新して再デプロイする	23
6.4	環境変数を設定する	24
6.5	その他の管理コマンド	24
7	うまくいかないときは (トラブルシューティング)	24
8	まとめと次のステップ	25
付録 A	コマンド早見表	26
A.1	uv のコマンド	26
A.2	fastapi のコマンド	26
付録 B	付録：公式の fastapi-new を使う方法	26
B.1	fastapi-new で始める本格アプリ例	27
B.2	これらのサンプルを FastAPI Cloud にデプロイする	35
付録 C	付録：HTML を返す Web アプリ (カレンダーメモ)	37
付録 D	付録：カレンダーメモをデータベースで永続化する (DB 版)	43
D.1	FastAPI Cloud で PostgreSQL につなぐ (手順と注意点)	46
付録 E	付録：FastAPI 学習用 LLM プロンプト集	48
E.1	効果的なプロンプトの書き方	48
E.2	入門：まず概念をつかむ	48
E.3	基礎実装：小さな API を育てる	50
E.4	実践：設計と品質を高める	51
E.5	発展：HTML 画面とテンプレート	53
E.6	発展：データベースと永続化	55
E.7	FastAPI Cloud 連携用プロンプト	56
付録 F	付録：完成版コードと後片付け	60
F.1	完成版コード	60
F.2	後片付け (不要になったら)	60
付録 G	参考リンク	61

1 はじめに

1.1 このチュートリアルで作るもの

このチュートリアルでは、最終的に次のような **Web API** (ウェブ・エーピーアイ) を作り、インターネット上に公開します。

- ブラウザや他のプログラムからアクセスすると、**JSON** (後述) という形式でデータを返すプログラム。
- 「メモ」を登録したり、一覧を取得したりできる、小さな「メモ帳 API」。
- ボタンを押すだけで API を試せる**対話的なドキュメント画面** (/docs) 付き。
- 最終的に `https://生成されたアプリ名.fastapicloud.dev` という URL で、誰でもアクセスできる状態。

「API なんて難しそう」と思うかもしれませんが、心配いりません。最初を書くプログラムは、たった数行です。

1.2 対象読者と前提知識

本書は次のような方を想定しています。

- プログラミングや Python にまだ自信がない方。
- ターミナル (黒い画面、コマンドプロンプト) の操作に慣れていない方。
- 「Web アプリを作って公開する」流れを、一度通して体験してみたい方。

前提知識は**ほとんど不要**です。Python の文法を完全に理解していなくても、写経 (コードをそのまま書き写すこと) から始めて構いません。必要な道具 (uv や Python 本体) は、この本の手順の中ですべて導入します。

ヒント

ターミナルとは? macOS なら「ターミナル」アプリ、Windows なら「PowerShell」または「コマンド プロンプト」、Linux なら「端末」のことです。文字でコンピュータに命令を出すための画面で、本書のコマンドはここに打ち込みます。

1.3 この章だけ：用語の早わかり

本文に入る前に、これからよく出てくる言葉を、ざっくり押さえておきましょう。いまは「ふーん」程度で大丈夫です。

API (エーピーアイ)

プログラム同士がやり取りするための「窓口」。本書では「URL にアクセスするとデータを返す仕組み」程度の意味で使います。

Web API

その窓口がインターネット (HTTP) 越しに使える形になったもの。

クライアントとサーバ

「お願いする側」と「応える側」のこと。ブラウザやスマホアプリが**クライアント**（依頼側）、その求めに応じてデータを返すプログラムが**サーバ**（提供側）です。本書で作るのはサーバの方です。

HTTP（エイチティーティーピー）

Web 上でクライアントとサーバが会話するときの**共通のルール（約束ごと）**。URL を開く、データを送る、といったやり取りはすべてこの HTTP に沿って行われます。

リクエストとレスポンス

クライアントからサーバへの「お願い」が**リクエスト（要求）**、サーバから返ってくる「答え」が**レスポンス（応答）**。Web API は「リクエストを受け取り、レスポンスを返す」プログラム、と言い換えられます。

FastAPI

Python で Web API を手軽に作るためのフレームワーク（部品集）。

FastAPI Cloud

FastAPI で作ったアプリを、コマンド一つで公開できる公式のクラウドサービス。

uv（ユーブイ）

Python のパッケージ管理・実行ツール。Python 本体の導入から依存パッケージの管理、スクリプトの実行までを、速く・まとめて面倒みてくれます。本書の主役の道具です。

PEP 723

「1 つの .py ファイルの中に、必要なライブラリや Python のバージョンを書いておく」ための公式の書き方。これにより、別ファイル（設定ファイル）を用意しなくても、スクリプト 1 枚で完結します。

JSON（ジェイソン）

{`"message": "Hello"`} のような、データを表す軽量なテキスト形式。Web API がデータをやり取りするときの定番です。

デプロイ

作ったプログラムをサーバへ配置して、実際に動く・公開された状態にすること。

エンドポイント

API の個々の窓口（URL のパス）。例：`/`、`/memos`。

HTTP メソッド（GET・POST など）

リクエストの「種類」を表す動詞。同じ URL でも、**GET**（取ってくる）か **POST**（送って作る）かで意味が変わります。本書では主にこの 2 つを使います。

ステータスコード

レスポンスに付く **3桁の番号**で、処理の結果を表します。200（成功）、404（見つからない）、422（送られた値がおかしい）などがよく出てきます。

1.4 本書の方針：なぜ uv と PEP 723 なのか

公式の入門ガイドでは、`uvx fastapi-new myapp` というコマンドでプロジェクト一式（複数のファイル・フォルダ）を自動生成する方法が紹介されています。これはとても便利ですが、初心者にとっては「たくさんのファイルが一度にできて、何が何だか分からない」という状態になりがちです。

そこで本書では、次の方針をとります。

1. Python ファイルは PEP 723 形式にする。必要なライブラリを .py ファイルの先頭に書き込むので、ファイルは 1 枚だけ。全体像を見失いません。
2. 実行・管理は必ず uv コマンドで行う。Python のインストール、ライブラリの追加、スクリプトの実行、ツールの導入まで、覚えるコマンドは uv 系に統一します。

この方針なら、最初は main.py という たった 1 枚のファイルと、uv という 1 つの道具に集中できます。公式の fastapi-new を使う方法は、付録 付録 B で別途紹介します。

重要

本書を通じての約束ごとは 2 つだけです。(1) Python ファイルは PEP 723 形式で書く、(2) コマンドは uv で実行する。これだけ覚えておけば迷いません。

1.5 公式ドキュメントとの対応

本書の内容は、執筆時点（2026 年 6 月）の公式ドキュメントに基づいています。画面の文言やコマンドの細部は更新されることがあります。最新情報は次を参照してください。

- FastAPI Cloud 入門：<https://fastapicloud.com/docs/getting-started/>
- FastAPI Cloud CLI (deploy / login)：<https://fastapicloud.com/docs/fastapi-cloud-cli/>
- FastAPI 本体のチュートリアル：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- uv 公式ドキュメント：<https://docs.astral.sh/uv/>
- PEP 723 (公式仕様)：<https://peps.python.org/pep-0723/>

2 準備：開発環境のセットアップ

この章では、プログラムを書いて動かすための道具をそろえます。やることは大きく 4 つです。

1. uv を入れる。
2. (uv 経由で) FastAPI の CLI を入れる。
3. 作業用フォルダを作る。
4. FastAPI Cloud のアカウントを作る。

2.1 用意するもの

- インターネットにつながったパソコン (Windows / macOS / Linux のいずれでも可)。
- ターミナル (§1.2 のヒント参照)。
- ウェブブラウザ (Chrome、Safari、Edge など)。
- コードを書くためのテキストエディタ。まだ無ければ、無料で定番の VS Code (<https://code.visualstudio.com/>) をおすすめします。

ヒント

ターミナルとエディタの違い：ターミナルはコマンドを打つ画面、エディタはコードを書く画面です。本書では、`uv` や `fastapi` などのコマンドはターミナルに、`main.py` のプログラムはエディタに、と使い分けます。

`Python` を事前に入れておく必要はありません。`Python` 本体すら、これから入れる `uv` が面倒をみてくれます。

2.2 uv をインストールする

`uv` は、`Python` まわりのほとんどを引き受けてくれる高速なツールです。お使いの OS に合わせて、次のコマンドをターミナルに貼り付けて実行してください。

macOS / Linux の場合

Listing 1 uv のインストール (macOS / Linux)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows の場合

PowerShell を開いて、次を実行します。

Listing 2 uv のインストール (Windows PowerShell)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

すでに Python と pip がある場合 (代替)

Listing 3 uv のインストール (pip 経由・代替手段)

```
pip install uv
```

注意

インストール後、ターミナルをいったん閉じて開き直してください。`uv` を見つけるための設定 (PATH) が、新しいターミナルで有効になります。

入ったかどうかは、バージョンを表示して確認します。

Listing 4 uv が入ったか確認する

```
uv --version
```

`uv 0.11.12` のように番号が表示されれば成功です (番号は時期により異なります)。

注意

`uv: command not found` と出たら：ターミナルを開き直しても直らない場合、PATH が通っていない可能性があります。§7 (トラブルシューティング) を参照してください。

2.3 uv が面倒をみてくれるもの

uv は単なるインストーラではありません。これ 1 つで次をこなします。

- **Python 本体の導入**：必要な Python のバージョンを自動でダウンロードして使います。手動で入れたい場合は `uv python install 3.12` のようにもできます。
- **依存パッケージの管理**：スクリプトに必要なライブラリを解決し、隔離された環境に入れます。
- **スクリプトの実行**：`uv run main.py` のように、その場で環境を用意して実行します。
- **ツールの導入**：`uv tool install` で、コマンドライン道具を入れられます（次節）。

2.4 FastAPI の CLI を uv で導入する

次に、`fastapi` というコマンド（FastAPI の CLI）を入れます。これは、ローカルでアプリを動かす（`fastapi dev`）ときや、クラウドへデプロイする（`fastapi deploy`）ときに使う道具です。

Listing 5 FastAPI CLI を uv のツールとして導入

```
uv tool install "fastapi[standard]"
```

ここで `"fastapi[standard]"` と指定するのが**重要**です。`[standard]` を付けると、開発サーバ（`uvicorn`）や **FastAPI Cloud** へデプロイするためのコマンド群までまとめて入ります。

重要

`"fastapi[standard]"` には `fastapi-cli` が含まれ、さらにその中に `fastapi-cloud-cli`（クラウド用コマンド）が含まれます。つまりこの 1 行だけで、`fastapi dev`（開発）と `fastapi deploy`（公開）、`fastapi login`（ログイン）がすべて使えるようになります。

引用符（`"`）は付けたままにしてください。シェルによっては `[]` が特別な意味を持ち、付けないとエラーになることがあります。

入ったか確認しましょう。

Listing 6 fastapi コマンドの確認

```
fastapi --version
```

利用できるサブコマンドの一覧は、`fastapi --help` で確認できます。次のように表示されます。

Listing 7 fastapi -help の主な出力（抜粋）

```
Commands
 dev      Run a FastAPI app in development mode. # 開発モードで起動
 run      Run a FastAPI app in production mode. # 本番モードで起動
 deploy   Deploy a FastAPI app to FastAPI Cloud. # クラウドへデプロイ
 login    Login to FastAPI Cloud. # クラウドへログイン
 cloud    Manage FastAPI Cloud deployments. # クラウド関連の管理
```

注意

`fastapi: command not found` と出たら: `uv` のツール用のフォルダに `PATH` が通っていない可能性があります。次を実行してから、ターミナルを開き直してください。

```
uv tool update-shell
```

それでも直らない場合は `uv tool list` で導入状況を確認し、§7 を参照してください。

2.5 作業用フォルダを作る

散らからないように、このチュートリアル専用のフォルダを作って、そこに移動します。

Listing 8 作業フォルダの作成と移動

```
mkdir fastapi-tutorial
cd fastapi-tutorial
```

`mkdir` は「フォルダを作る (make directory)」、`cd` は「移動する (change directory)」です。以後のコマンドは、すべてこの `fastapi-tutorial` フォルダの中で実行します。いまだどこにいるかわからなくなったら、`pwd` (現在地の表示) で確認できます。

2.6 FastAPI Cloud のアカウントを作る

最後に、公開先となる FastAPI Cloud のアカウントを用意します。

1. ブラウザで <https://fastapicloud.com> を開きます。
2. 画面の案内に従ってサインアップ (アカウント作成) します。GitHub アカウントなどで登録できます。
3. 無料で試せるプランが用意されています。最新の料金や制限は公式サイトで確認してください。

ヒント

ここではブラウザでアカウントを作るだけで十分です。ターミナルからのログイン (`fastapi login`) は、デプロイの直前 (§5.2) に行います。

3 はじめての FastAPI アプリ

道具がそろったので、いよいよプログラムを書きます。まずは「アクセスすると Hello World を返すだけ」の、最小のアプリから始めます。

3.1 PEP 723 とは (インラインスクリプトメタデータ)

ふつう Python のプロジェクトでは、「どのライブラリが必要か」を `requirements.txt` や `pyproject.toml` という別ファイルに書きます。しかし PEP 723 を使うと、その情報を `.py` ファイル自身の先頭に書き込めます。

具体的には、ファイルの先頭に次のような特別なコメントブロックを置きます。

Listing 9 PEP 723 のメタデータブロック (書式)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
```

書式のポイントは次のとおりです。

- 開始は `# /// script`、終了は `# ///` (どちらも行頭から)。
- 間の各行は `#` で始め、その後ろは半角スペースを 1 つあけて内容を書く。
- 中身は TOML という設定の書き方。 `requires-python` で必要な Python のバージョンを、 `dependencies` で必要なライブラリをリストで指定します。

こうしておくで、 `uv run main.py` と打つだけで、 `uv` がこのブロックを読み取り、必要なライブラリを自動でそろえてからスクリプトを実行してくれます。別ファイルも、事前のインストール作業も要りません。

3.2 main.py のひな形を uv で作る

手で書いてもよいのですが、 `uv` にひな形を作ってもらえると確実です。次のコマンドで、PEP 723 形式の空のスクリプトを生成します。

Listing 10 PEP 723 スクリプトのひな形を生成

```
uv init --script main.py --python 3.12
```

これで `main.py` ができ、中身は次のようになっています。

Listing 11 生成直後の main.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.12"
3 # dependencies = []
4 # ///
5
6
7 def main() -> None:
8     print("Hello from main.py!")
9
10
11 if __name__ == "__main__":
12     main()
```

次に、必要なライブラリ `fastapi[standard]` を、これも `uv` で追加します。

Listing 12 依存ライブラリを PEP 723 ブロックへ追加

```
uv add --script main.py "fastapi[standard]"
```

すると main.py 先頭の dependencies が自動で書き換わります（バージョンは時期により異なります）。

Listing 13 uv add 実行後のメタデータ

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]>=0.138.0",
5 # ]
6 # ///
```

重要

uv add --script を使うと、依存関係を手で書き間違える心配がなく、最新の対応バージョンを自動で書き込んでくれます。これが「uv を使う」利点の一つです。

3.3 アプリ本体を書く

ひな形の関数部分を消して、FastAPI のコードに置き換えます。main.py をテキストエディタ（VS Code など。§2.1 参照）で開いてください。ターミナルではなくエディタで開いて編集する点に注意しましょう。ファイルの全体を次のようにしてください。

Listing 14 最初の main.py (Hello World)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 from fastapi import FastAPI
8
9 app = FastAPI()
10
11
12 @app.get("/")
13 def read_root():
14     return {"message": "Hello World"}
15
16
17 if __name__ == "__main__":
18     import uvicorn
19
20     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)
```

ヒント

先頭のメタデータは、§3.2 で `uv add` が書いた状態をベースに、**2 か所**だけ手で整えています。

- `requires-python` を `">=3.10"` に広げる (より多くの環境で動くように)。
- 依存はシンプルに `"fastapi[standard]"` と書く (`>=0.138.0` のようなバージョン指定は付けたままで構いません)。

このように、メタデータは後から手で調整しても問題ありません。

3.4 コードの意味を 1 行ずつ

たった十数行ですが、初めて見ると記号が多くて戸惑うかもしれません。1 行ずつ、何をしているのかをていねいに見ていきましょう。分からない記号があっても、いまは「そういうものだ」と受け止めて先に進んで大丈夫です。

- `from fastapi import FastAPI`
FastAPI というライブラリ (部品集) の中から、FastAPI という部品を 1 つ取り出して使えるようにする宣言です。`import` (インポート=取り込む) は「この道具を使いますよ」という、Python でおなじみの前置きです。
- `app = FastAPI()`
取り出した FastAPI を実際に呼び出して (`()` を付けて)、アプリケーション本体を 1 つ作り、それを `app` という名前の箱に入れていきます。この `app` が、これから増やしていくすべての窓口 (エンドポイント) の親玉です。以後の窓口は、すべてこの `app` にぶら下げていきます。
- `@app.get("/")`
`@` (アットマーク) で始まる行はデコレータと呼ばれる目印で、すぐ下の関数に役割を与えます。ここでは「/ (トップページ) に GET (取ってくる) でアクセスが来たら、下の関数を読んでね」と `app` に登録しています。`"/` の部分が URL のパス、`get` が HTTP メソッドです。
- `def read_root():`
アクセスが来たときに実際に動く処理の中身 (関数) です。関数名 (`read_root`) は自分で自由に決めてよい名前です。URL とは関係ありません。どんな窓口かが分かる名前を付けると、後で読み返したときに分かりやすくなります。
- `return {"message": "Hello World"}`
関数が `return` で返した値が、そのままレスポンス (応答) になります。`{ ... }` は Python の辞書 (キーと値の組) です。辞書を返すと、FastAPI が自動で JSON に変換してブラウザへ返してくれます。自分で JSON の文字列を組み立てる必要はありません。
- `if __name__ == "__main__":`
「このファイルを直接実行したときだけ」動く、Python の決まり文句のブロックです。中で開発用サーバ (`uvicorn`) を起動しています。後で出てくる `fastapi dev` やクラウドでは、ここは実行されず、`app` だけが使われます。そのため、この `if` ブロックは「`uv run main.py` で手軽に起動できるようにするためのおまけ」と考えてかまいません。

ヒント

デコレータ (@...) って何？ 関数の真上に置いて、その関数に追加の役割を持たせるしくみです。ここでは「ただの関数」だった `read_root` に、`@app.get("/")` を付けることで「/への GET リクエストを担当する窓口」という役割が加わりました。FastAPI では、窓口を 1 つ増やすたびに「デコレータ+関数」のセットを 1 つ書く、と覚えておけば十分です。

3.5 ローカルで動かす (その 1) : uv run

いちばん手軽な動かし方は、PEP 723 のメタデータをそのまま活かす方法です。作業フォルダで次を実行します。

Listing 15 PEP 723 スクリプトを uv で実行

```
uv run main.py
```

初回は uv が `fastapi[standard]`などを自動でダウンロードするため、少し時間がかかります (2回目以降は速くなります)。次のような表示が出れば成功です。

Listing 16 起動成功時の表示 (例)

```
INFO: Started server process [12345]
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

止めるときは、ターミナルで **Ctrl+C** を押します。

重要

`uv run main.py` は、`main.py` 先頭の PEP 723 メタデータを読んで依存をそろえ、その場限りの隔離環境で実行します。まさに「PEP 723 + uv」の中心となる動かし方です。

3.6 ローカルで動かす (その 2) : fastapi dev で自動リロード

開発中は、コードを保存するたびに自動で再起動してくれると便利です。それには、§2.4 で入れた `fastapi dev` を使います。

Listing 17 開発サーバ (自動リロード付き) で起動

```
fastapi dev main.py
```

`fastapi dev` は、渡したファイルから自動で「アプリの本体 (app)」を見つけ出し、ファイルを保存するたびに自動で再読み込みしながら、`http://127.0.0.1:8000` で待ち受けます。コードを少しずつ書き換えて試すときは、こちらが快適です。

注意

`uv run main.py` と `fastapi dev main.py` は、依存をどこから持ってくるかが違います。

- `uv run main.py` … `main.py` 内の PEP 723 メタデータを読む。
- `fastapi dev main.py` … `uv tool install` で入れたツール環境の FastAPI を使う。

どちらでも今回のアプリは動きます。表 1 も参照してください。

表 1 ローカル実行のための 2 つのコマンド

	<code>uv run main.py</code>	<code>fastapi dev main.py</code>
依存の取得元	PEP 723 メタデータ	<code>uv tool</code> で入れた環境
自動リロード	なし	あり
主な用途	さっと動作確認	書きながら開発
事前準備	不要	<code>uv tool install</code> が必要

3.7 ブラウザで確認する

サーバを起動した状態で、ブラウザを開いて次の URL にアクセスしてみましょう。

- <http://127.0.0.1:8000/>
{"message": "Hello World"} と表示されれば成功です。
- <http://127.0.0.1:8000/docs>
Swagger UI と呼ばれる、対話的な API ドキュメント。一覧から窓口を選び、「Try it out」ボタンで実際に呼び出して試せます。
- <http://127.0.0.1:8000/redoc>
ReDoc という、読みやすいドキュメント表示。

重要

`/docs` と `/redoc` は、あなたが書いたコードから自動生成されます。ドキュメントを別途用意しなくてよいのが、FastAPI の大きな魅力です。

ヒント

127.0.0.1 は「自分自身 (このパソコン)」を指す特別な住所で、localhost とも書けます。つまり <http://localhost:8000/> でも同じ場所にアクセスできます。

4 API を育てる (基本機能)

Hello World だけでは寂しいので、もう少し実用的にしていきます。ここでは Web API の基本である次の 3 つを学びます。

1. パスパラメータ: URL の一部を変数として受け取る。
2. クエリパラメータ: `?key=value` の形で条件を受け取る。
3. リクエストボディ: 送られてきたデータ (JSON) を受け取る。

題材は「メモ帳 API」です。以後は `fastapi dev main.py` で起動したまま、保存しては `/docs` で試す、を繰り返すと分かりやすいです。

ヒント

先に「HTTP メソッド」を 4 つだけ リクエストには種類 (動詞) があり、これを HTTP メソッドと呼びます。代表的なのは次の 4 つです。本書では主に GET と POST を使います。

- GET (ゲット) … データを取ってくる。一覧表示や 1 件取得。
- POST (ポスト) … データを送って新しく作る。新規登録。
- PUT (プット) … 既存のデータをまるごと書き換える。更新。
- DELETE (デリート) … データを消す。削除。

コード上では `@app.get(...)`, `@app.post(...)` のように、デコレータの名前で使い分けます。

4.1 パスパラメータ：URL の一部を受け取る

URL の `/memos/0` の `0` のように、URL に埋め込まれた値を受け取る仕組みです。次の関数を `main.py` に追加してみましょう (場所は `read_root` の下あたり)。

Listing 18 パスパラメータの例

```
1 @app.get("/memos/{memo_id}")
2 def get_memo(memo_id: int):
3     return {"memo_id": memo_id, "title": "サンプル"}
```

ポイントは 2 つあります。

- URL の `memo_id` と、関数の引数 `memo_id` は名前を一致させる。FastAPI はこの名前を手がかりに、URL に埋め込まれた値を関数へ渡します。<http://127.0.0.1:8000/memos/3> にアクセスすれば、`memo_id` に 3 が入ります。
- 引数に `: int` と書く (型ヒント) と、FastAPI が受け取った文字列 "3" を自動で整数の 3 に変換してくれます。数字でない値 (例: `/memos/abc`) が来たときは、プログラムを落とさずに「整数を入れてください」という親切なエラー (ステータスコード 422) を返します。

ここで出てきた `memo_id: int` の `: int` の部分を型ヒント (型注釈) と呼びます。「この変数には整数が入るはず」という目印で、FastAPI はこれを読み取って自動変換と入力チェックを行います。型ヒントは FastAPI の便利さの土台なので、これから何度も登場します。ブラウザで <http://127.0.0.1:8000/memos/3> を開いて確かめてください。

4.2 クエリパラメータ：条件を受け取る

`/memos?done=true` の `done=true` のように、URL の末尾に ? で付け足す条件 (オプション) です。複数指定したいときは `?q=fastapi&done=true` のように & (アンパサンド) でつなぎます。仕組みはシンプルで、関数の引数のうち、URL のパスに含まれないものが、自動的にクエリパラメータになります。パスパラメータが「窓口そのものを指定する値」だとすれば、クエリパラメータは「絞り込みや並べ替えの条件」と考えると分かりやすいでしょう。

Listing 19 クエリパラメータの例

```
1 @app.get("/search")
```

```

2 def search(q: str | None = None):
3     if q is None:
4         return {"message": "検索語が指定されていません"}
5     return {"keyword": q, "result": f"「{q}」の検索結果です"}

```

読み解いてみましょう。

- `q: str | None` … 「`q` には文字列 (`str`) が入る。ただし何も無い (`None`) こともある」という意味です。| (縦棒) は「または」を表し、複数の型を許すときに使います。
- `= None` … 既定値 (デフォルト値) です。引数に既定値を付けると、その引数は省略可能になります。つまり `?q=...` を付けずに `/search` だけでアクセスしても、エラーにならず `q` は `None` のまま動きます。

逆に、既定値を付けなければ「必須」になり、その値が無いと 422 エラーになります。「省略してよいか・しなければならぬか」を、既定値の有無だけで表現できるのがポイントです。<http://127.0.0.1:8000/search?q=fastapi> と <http://127.0.0.1:8000/search> (`q` なし) の両方を開いて、応答の違いを見比べてみましょう。

4.3 リクエストボディと Pydantic モデル

新しいメモを登録するには、クライアントから「タイトル」や「本文」を送ってもらう必要があります。こうした、まとまった量のデータは URL に書くのには向かないので、リクエストの「本体 (ボディ)」に JSON で入れて送ります。これがリクエストボディです。取ってくる GET ではなく、データを送って新しく作る POST を使う、という対応関係も押さえておきましょう。

では、送られてくるデータの形 (どんな項目があるか) を、あらかじめプログラム側で決めておきます。この「形」を、pydantic の `BaseModel` を継承した (受け継いだ) クラスとして定義します。

Listing 20 Pydantic モデルと POST の例

```

1 from pydantic import BaseModel
2
3
4 class Memo(BaseModel):
5     title: str
6     body: str
7     done: bool = False
8
9
10 @app.post("/memos")
11 def create_memo(memo: Memo):
12     return {"received": memo}

```

まず `class Memo(BaseModel):` の中身が、送られてくるデータの設計図です。1 行ずつ見ると、それぞれが「項目名: 型」の組になっています。

- `title: str` … `title` (タイトル) は文字列。必須の項目です。
- `body: str` … `body` (本文) も文字列で、必須。
- `done: bool = False` … `done` (完了したか) は `True` / `False` の真偽値。既定値 `False` が

あるので、送られてこなければ自動的に「未完了 (False)」になります。

そして `@app.post(...)` は、データを送るとき (新規作成) に使う方式です。関数の引数に `memo: Memo` と型ヒントとしてモデル名を書くだけで、FastAPI は受け取った JSON を自動で検証し、問題なければ Memo の形に当てはめて memo に渡してくれます。形が違えば (例: `title` が無い、`done` に文字列が入っている)、プログラムを落とさずに自動で 422 エラーと「どこが、なぜダメか」という理由を返します。入力チェックのコードを自分で書かなくてよいのが、Pydantic モデルを使う大きな利点です。

4.4 自動ドキュメントで試してみる

`/docs` を開くと、いま追加した `POST /memos` も載っています。

1. `POST /memos` の行をクリックして開く。
2. 「**Try it out**」を押す。
3. 入力欄の JSON を編集 (例: `{"title": "買い物", "body": "牛乳"}`)。
4. 「**Execute**」を押すと、実際に送信され、応答が表示される。

ターミナルから試したい場合は `curl` も使えます。

Listing 21 `curl` で POST を送る

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/memos \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"title": "買い物", "body": "牛乳とパン"}'
```

注意

行末の `\` (バックスラッシュ) は、macOS / Linux / WSL / Git Bash 向けの改行の継続です。Windows PowerShell では継続記号が異なるため、そのままでは動きません。Windows の方は、`/docs` の「**Try it out**」を使うか、次のように `curl.exe` を 1 行で実行するのが確実です。

```
curl.exe -X POST http://127.0.0.1:8000/memos -H "Content-Type: application/json" -d  
'{"title": "買い物", "body": "牛乳とパン"}'
```

4.5 完成版 main.py

ここまでの 1 つにまとめ、実際に「メモを保存して一覧できる」形にした完成版が次です。main.py の中身を、まるごとこれに置き換えてください。

ヒント

§4.2 で試した `/search` は、クエリパラメータの説明用のデモでした。メモ帳 API の本筋ではないので、完成版には含めていません。置き換えで消えても問題ありません (残したい場合は、`search` 関数を書き足してください)。

Listing 22 完成版 main.py (メモ帳 API)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 from fastapi import FastAPI
8 from pydantic import BaseModel
9
10 app = FastAPI(title="メモ帳 API", version="1.0.0")
11
12 # 簡易的なデータ置き場 (サーバが動いている間だけ保持されます)
13 memos: list[dict] = []
14
15
16 class Memo(BaseModel):
17     title: str
18     body: str
19     done: bool = False
20
21
22 @app.get("/")
23 def read_root():
24     return {"message": "Hello World", "memo_count": len(memos)}
25
26
27 @app.get("/memos")
28 def list_memos(done: bool | None = None):
29     if done is None:
30         return memos
31     return [m for m in memos if m["done"] == done]
32
33
34 @app.get("/memos/{memo_id}")
35 def get_memo(memo_id: int):
36     if memo_id < 0 or memo_id >= len(memos):
37         return {"error": "そのメモは見つかりません", "memo_id": memo_id}
38     return memos[memo_id]
39
40
41 @app.post("/memos")
42 def create_memo(memo: Memo):
43     memos.append(memo.model_dump())
44     return {"memo_id": len(memos) - 1, "memo": memo}
45
46
47 if __name__ == "__main__":
48     import uvicorn
49
```

```
50     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)
```

ここで初めて出てきた書き方を補っておきます。読み飛ばして先に試しても構いません。

- `memos: list[dict] = []`
メモの保管場所です。`list[dict]` (辞書のリスト) という型ヒント付きで、最初は空のリスト `[]`。ここにメモが 1 件ずつ追加されていきます。
- `FastAPI(title="メモ帳 API", version="1.0.0")`
アプリに名前とバージョンを付けています。これらは `/docs` の画面上部に表示されます。
- `len(memos)`
`len(...)` はリストの要素数 (件数) を返す Python の関数です。ここでは登録済みメモの件数になります。
- `[m for m in memos if m["done"] == done]`
リスト内包表記という書き方で、「`memos`の中から `done`の状態が一致するものだけを集めた新しいリスト」を作ります。`for` 文で 1 件ずつ取り出し、`if` の条件に合うものだけを残す、という意味です。
- `memos[memo_id]`
リストの `memo_id` 番目を取り出します。番号は **0** から始まるので、最初のメモは `memos[0]` です。その手前の `if` 文は、**存在しない番号**を指定されてもエラーで落ちないように見張っています。
- `memo.model_dump()`
Pydantic モデル (Memo) を、保管しやすいようふつうの辞書に変換するメソッドです。変換した辞書を `memos.append(...)` でリストの末尾に追加しています。

保存したら、`fastapi dev main.py` のまま `/docs` で次を順に試してみましょう。

Listing 23 動作確認の例 (ターミナルから)

```
# メモを追加する
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/memos \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title":"買い物","body":"牛乳とパン"}'
# => {"memo_id":0,"memo":{"title":"買い物","body":"牛乳とパン","done":false}}

# 一覧を取得する
curl http://127.0.0.1:8000/memos
# => [{"title":"買い物","body":"牛乳とパン","done":false}]

# 0 番のメモを取得する
curl http://127.0.0.1:8000/memos/0
```

注意

このサンプルはメモをメモリ上 (変数) に置いているため、サーバを再起動すると消えます。本格的にはデータベースを使いますが、本書の範囲を超えるので扱いません (§8 で触れます)。

5 FastAPI Cloud ヘデプロイする

ローカルで動くようになったら、いよいよインターネットに公開（デプロイ）します。ここが本書の山場ですが、コマンドはとてもシンプルです。

5.1 デプロイの全体像

`fastapi deploy` を実行すると、裏側では次の流れが自動で進みます。

1. **パッケージ化とアップロード**：あなたのコードをまとめてクラウドへ送る。
2. **インストールとビルド**：クラウド側で依存ライブラリを入れ、動く形に組み立てる。
3. **デプロイ**：無停止（ゼロダウンタイム）で公開する。
4. **確認**：正しく起動したか検証する。

5.2 FastAPI Cloud にログインする

まず、ターミナルからクラウドにログインします。

Listing 24 FastAPI Cloud にログイン

```
fastapi login
```

実行すると**自動でブラウザが開き**、認証画面が表示されます。画面の指示に従って許可すると、ターミナル側のログインが完了します。`fastapi cloud login` と書いても同じです。

重要

ログイン情報は**あなたのパソコンのユーザ単位**で保存されます。プロジェクトごとではないので、一度ログインすれば、別のアプリをデプロイするときに再ログインは不要です。

いま誰でログインしているかは、次で確認できます。

Listing 25 ログイン中のユーザを確認

```
fastapi cloud whoami
```

注意

ブラウザでの認証がタイムアウトしたら、もう一度 `fastapi login` を実行すれば大丈夫です。

5.3 【重要】依存関係の扱い：PEP 723 はクラウドでは読まれない

ここは初心者がつまづきやすい、**最重要ポイント**です。

重要

FastAPI Cloud は、デプロイ時に **PEP 723 のインラインメタデータを読みません**。依存関係は `pyproject.toml` / `uv.lock` / `pylock.toml` / `requirements.txt` から判断し、**どれも無**

ければ既定で "fastapi[standard]" をインストールします。

Python のバージョン指定も同じ考え方です。クラウド側でバージョンを固定したい場合は、`pyproject.toml` の `requires-python`、またはプロジェクト直下の `.python-version` を使います。PEP 723 ブロック内の `requires-python` は、`uv run` には効きますが、FastAPI Cloud のビルド設定としては扱われません。

つまり――

- 本書のメモ帳アプリは、依存が `fastapi[standard]` だけです。
- これは「依存ファイルが無いときの既定」とぴったり同じです。
- よって、`main.py` を 1 枚置いただけのフォルダでも、そのままデプロイできます。

ただし、将来ライブラリが増えたときのことを考え、また再現性を高めるため、依存を明示した `requirements.txt` を一緒に置くことをおすすめします。作り方は 2 通りあります。

方法 A：手で 1 行書く（いちばん簡単）

作業フォルダに、次の内容で `requirements.txt` を作ります。

Listing 26 requirements.txt (最小版)

```
fastapi[standard]
```

方法 B：uv でロックして生成する（再現性重視）

PEP 723 の情報から、バージョンを完全に固定した `requirements.txt` を `uv` に作らせます。

Listing 27 uv export で requirements.txt を生成

```
uv export --script main.py --format requirements.txt --output-file requirements.txt
```

こちらは全依存をハッシュ付きで固定するため、誰がいつ入れても同じ結果になります。

ヒント

どちらの方法でも構いません。まずは方法 A で十分です。チームでの再現性が必要になったら方法 B に切り替えましょう。

5.4 アプリの自動検出について

FastAPI Cloud は、`main.py` の中の `app` を自動で見つけて起動します（`main.py`、`app.py`、`app/main.py` などの定番の場所と、`app` という名前を探します）。本書はこの定番どおりなので、特別な設定は不要です。

もし置き場所や名前が特殊な場合は、`pyproject.toml` に次のように書いて指定できます（本書では不要です）。

Listing 28 エントリーポイントを明示する場合（参考）

```
[tool.fastapi]
entrypoint = "myapp.main:app"
```

5.5 デプロイを実行する

いよいよ公開です。作業フォルダ (`main.py` のある場所) で、次を実行します。

Listing 29 デプロイ

```
fastapi deploy
```

初回は対話的に進みます。

1. (未ログインなら) 自動でログインを促されます。
2. チームとアプリ名の選択・作成を尋ねられます。画面の案内に従って進めます。
3. 設定が `.fastapicloud` というフォルダに保存されます (次回以降はこれを読みます)。
4. アップロード→ビルド→公開が進み、最後に公開 URL が表示されます。

公開 URL はおおむね次の形になります。

```
https://生成されたアプリ名.fastapicloud.dev
```

ヒント

サブドメイン部分は、選んだアプリ名から自動生成されます。空白や記号、先頭の数字などは DNS で使える形に変換されるため、入力した名前と URL が完全には一致しないことがあります。

ヒント

`fastapi deploy` はカレントフォルダを対象にします。別フォルダを指定したいときは `fastapi deploy ./myapp` のようにパスを渡せます。完了を待たずに戻りたいときは `fastapi deploy --no-wait` も使えます。

5.6 公開されたアプリを確認する

表示された URL をブラウザで開いてみましょう。

- `https://生成されたアプリ名.fastapicloud.dev/`
→ `{"message":"Hello World","memo_count":0}` が返ればデプロイ成功です。
- `https://生成されたアプリ名.fastapicloud.dev/docs`
→ ローカルと同じ対話ドキュメントが、今度はインターネット越しに見られます。

おめでとうございます。あなたの API が世界に公開されました。

5.7 アップロードされるファイルを調整する (任意)

デプロイ時は、不要なファイル (巨大なデータや一時ファイルなど) まで送らないよう、`.gitignore` が尊重されます。さらに細かく制御したいときは `.fastapicloudignore` を作ります (書き方は `.gitignore` と同じ)。

Listing 30 `.fastapicloudignore` の例

```
# アップロードしたくないものを書く
tests/data/*.csv
*.zip
```

ヒント

既定では 10 MB を超えるファイルがあると警告が出ます。モデルファイルやバックアップなど、送る必要のない大きなファイルは `.fastapicloudignore` で除外しましょう。

6 デプロイ後の運用

公開して終わり、ではありません。更新したり、ログを見たり、設定を加えたり—日々の運用に必要な操作を押さえておきましょう。

注意

本章のコマンド（`fastapi deploy` / `fastapi cloud logs` / `fastapi cloud env set` など）は、いずれも §5 でデプロイを終えた作業フォルダの中（`main.py` と `.fastapicloud` がある場所）で実行してください。別の場所や、まだデプロイしていないフォルダで実行すると、対象のアプリを特定できず失敗します。

6.1 ダッシュボードで状態を見る

ブラウザで FastAPI Cloud のダッシュボードにログインすると、**Apps**（アプリ一覧）から自分のアプリを選べます。稼働状況や、後述のログ（**Logs** タブ）が確認できます。

6.2 ログを確認する

アプリがエラーを出していないか、アクセスがきているかは、ログで分かります。ターミナルからは次で確認できます。

Listing 31 デプロイ済みアプリのログを見る

```
fastapi cloud logs
```

このコマンドは既定でログを流し続けます。止めるときは `Ctrl+C` を押します。最近のログだけ見て終わりたい場合は `--no-follow`、表示行数を絞りたい場合は `--tail 50`、時間範囲を指定したい場合は `--since 1h` のように使えます。ダッシュボードの **Logs** タブでも、同じログをブラウザで見られます。

6.3 コードを更新して再デプロイする

コードを直したら、もう一度デプロイするだけで反映されます。

Listing 32 2 回目以降のデプロイ

```
fastapi deploy
```

2 回目以降は対話なしで進みます。`.fastapicloud` に保存された設定を読み、同じアプリに対して、更新したコードをアップロード・公開します。

6.4 環境変数を設定する

API キーなどの設定値は、コードに直書きせず**環境変数**で渡すのが定石です。

Listing 33 環境変数の設定

```
# 通常の値
fastapi cloud env set ENVIRONMENT "production"

# 秘密の値 (APIキーなど) は --secret を付ける
fastapi cloud env set --secret API_KEY "あなたのキー"
```

注意

パスワードや API キーのような**秘密の値**は、必ず `--secret` を付けて登録し、ソースコードには絶対には書き込まないでください。

ヒント

CLI で環境変数を設定しても、その場で自動再デプロイはされません。変更は次回の `fastapi deploy` 以降に反映されます。ダッシュボードから変更する場合は、画面の案内に従って再デプロイまで進められます。

6.5 その他の管理コマンド

Listing 34 よく使う管理コマンド

```
fastapi cloud whoami # ログイン中のユーザを表示
fastapi cloud logout # ログアウト
fastapi cloud unlink # このフォルダとアプリの紐付け (.fastapicloud) を解除
```

7 うまくいかないときは（トラブルシューティング）

初心者が出会いやすいエラーと対処法をまとめました。「コマンドが見つからない」系の多くは、**ターミナルを開き直す**だけで直ります。

- `uv: command not found`
uv のインストール直後で `PATH` が未反映の可能性。**ターミナルを閉じて開き直す**。それでも駄目なら、インストーラが表示した `PATH` 追加の指示に従うか、`pip install uv` で入れ直す。
- `fastapi: command not found`
`uv tool install "fastapi[standard]"` を実行したか確認。実行済みなら `uv tool update -shell` を実行し、ターミナルを開き直す。導入状況は `uv tool list` で確認。

- `ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'`
python main.py のように素の python で実行していないか確認。本書では必ず `uv run main.py` か `fastapi dev main.py` を使う。uv run なら PEP 723 の依存が自動でそろろう。
- `Address already in use` (ポート 8000 が使用中)
すでに別のサーバが 8000 番を使っている。前のサーバを **Ctrl+C** で止めるか、別のポートで起動する：`fastapi dev main.py --port 8001`。
- `"fastapi[standard]"` でエラーになる
引用符を外して `fastapi[standard]` と書いていないか確認。引用符は必須。[] をシェルが解釈してしまうのを防ぐため、`"..."` で囲む。
- ブラウザ認証がタイムアウトする
`fastapi login` をもう一度実行する。会社や大学のネットワークでブラウザが開かない場合は、表示される URL を手動でブラウザに貼り付ける。
- デプロイでアプリが検出されない
main.py の中に `app = FastAPI()` があるか、ファイル名・変数名が定番どおりか確認。特殊な構成なら `[tool.fastapi] entrypoint` を `pyproject.toml` に書く (§5.4)。
- クラウドで依存ライブラリが足りないと言われる
§5.3 を参照。PEP 723 はクラウドでは読まれない。requirements.txt (または pyproject.toml) に必要なライブラリを書く。
- アップロードで「ファイルが大きい」と警告が出る
.fastapicloudignore に、送る必要のない大きなファイルを書いて除外する (§5.7)。
- 日本語が文字化けする・JSON が `\uXXXX` になる
これは異常ではありません。多くのツールは日本語をエスケープ表記で返しますが、ブラウザや /docs では正しく日本語として表示されます。

8 まとめと次のステップ

お疲れさまでした。本書では、次のことを一通り体験しました。

- uv で開発環境 (Python・FastAPI CLI) を整える。
- PEP 723 形式の main.py 1 枚で FastAPI アプリを書く。
- uv run と fastapi dev でローカル実行し、/docs で試す。
- パスパラメータ・クエリパラメータ・リクエストボディで API を育てる。
- fastapi login と fastapi deploy でクラウドへ公開する。
- ログ確認・再デプロイ・環境変数など、運用の基本を行う。

ここから先へ進むためのヒントを挙げておきます。

- データベース：メモを永続化するには SQLite や PostgreSQL を使います。FastAPI 公式の SQLAlchemy チュートリアルがおすすめです。
- 認証：利用者ごとにアクセスを制御する仕組み (OAuth2 など)。

- テスト：pytest と httpx で API を自動テストする。
- CI/CD：fastapi cloud setup-ci で、GitHub への push をきっかけに自動デプロイする仕組みを作れます。実行前に --dry-run で生成内容を確認できます。

参考リンクは付録 付録 G にまとめてあります。小さな API でも、自分で作って世界に公開できた経験は大きな一歩です。ぜひ次の題材にも挑戦してください。

付録 A コマンド早見表

A.1 uv のコマンド

コマンド	意味
uv --version	uv のバージョン確認
uv python install 3.12	Python 3.12 を導入（任意）
uv tool install "fastapi[standard]"	fastapi コマンドを導入
uv tool list	導入済みツールの一覧
uv tool update-shell	ツール用 PATH の設定
uv init --script main.py --python 3.12	PEP 723 ひな形を生成
uv add --script main.py "fastapi[standard]"	依存をメタデータへ追加
uv run main.py	PEP 723 スクリプトを実行
uv export --script main.py -o requirements.txt	依存を固定出力

A.2 fastapi のコマンド

コマンド	意味
fastapi --version	バージョン確認
fastapi dev main.py	開発サーバ（自動リロード）
fastapi run main.py	本番モードで起動
fastapi login	クラウドへログイン
fastapi deploy	クラウドへデプロイ
fastapi deploy --no-wait	完了を待たずにデプロイ
fastapi cloud whoami	ログイン中ユーザの確認
fastapi cloud logs	ログの確認
fastapi cloud env set KEY VALUE	環境変数の設定
fastapi cloud logout	ログアウト
fastapi cloud unlink	アプリとの紐付け解除

付録 B 付録：公式の fastapi-new を使う方法

本書では PEP 723 の単一ファイルで進めましたが、公式の入門ガイドが推奨するのは、fastapi-new でプロジェクト一式を生成する方法です。複数ファイルのきちんとした構成で始めたいときは、こちらが便利です。

Listing 35 fastapi-new でプロジェクトを生成

```
# プロジェクトのひな形（仮想環境つき）を作る
uvx fastapi-new myapp

# できたフォルダに入る
cd myapp

# 仮想環境を有効化 (macOS / Linux)
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
# そのままデプロイできる
fastapi deploy
```

uvx は「ツールを一時的に取ってきて実行する」uv のコマンドです (uv tool run の短縮形)。uv を使い続ける場合は、仮想環境を有効化せず uv run fastapi dev や uv run fastapi deploy と実行しても構いません。生成される pyproject.toml には fastapi[standard] が依存として書かれているため、クラウド側の依存解決もそのまま通ります。

表 2 2つの始め方の比較

	本書 (PEP 723 単一ファイル)	公式 (fastapi-new)
ファイル数	main.py 1 枚	複数 (プロジェクト一式)
依存の置き場所	.py 内のメタデータ	pyproject.toml
学習の見通し	良い (全体が 1 枚)	構成の理解が必要
規模拡大	いずれ移行が必要	最初から拡張に強い

ヒント

最初は本書の単一ファイルで全体像をつかみ、アプリが大きくなってきたら fastapi-new 方式 (プロジェクト構成) へ移行する、という流れがおすすめです。

B.1 fastapi-new で始める本格アプリ例

fastapi-new は「ファイルを分けて育てる」段階に向いています。ここでは、単一ファイルの次に作りやすい 3 種類の例を示します。いずれも、まずは生成されたプロジェクトで uv run fastapi dev が通ることを確認してから、ルータ、モデル、サービス層を少しずつ足していきます。以下の 3 つの実装例は、本書のサンプル集 code/fastapi-new-examples/ に PEP 723 形式の単一スクリプト (task_board.py / booking_api.py / knowledge_api.py) として収めてあり、uv run task_board.py のようにそのまま実行して動作を確認できます。fastapi-new でプロジェクトを作る場合は、先頭の PEP 723 ブロックと末尾の if __name__ == "__main__": を除いたアプリ本体 (app = FastAPI() 以降) を、生成されたプロジェクトの main.py に貼り付けてください。いずれもデータベース設定を省いたインメモリ版なので、動作を確認できたら保存処理を SQLAlchemy などに置き換えていきます。

例 1：チーム用タスク管理 API

小さな業務アプリの定番です。ユーザ、プロジェクト、タスクを分けて管理するため、データベースとモデル分割の練習になります。

Listing 36 タスク管理 API のひな形

```
uvx fastapi-new task-board
cd task-board
uv add sqlalchemy pydantic-settings
uv run fastapi dev
```

最初に作る API は、POST /tasks、GET /tasks、PATCH /tasks/{task_id} です。慣れてきたら /projects/{project_id}/tasks を追加し、プロジェクト単位で絞り込めるようにします。実運用に近づくのなら、担当者、期限、状態（未着手・進行中・完了）を必ずモデルに入れます。

Listing 37 タスク管理 API の実装例 (task_board.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 from datetime import date
8 from enum import Enum
9
10 from fastapi import FastAPI, HTTPException
11 from pydantic import BaseModel, Field
12
13 app = FastAPI(title="Task Board API")
14
15
16 class TaskStatus(str, Enum):
17     """タスクの状態（未着手・進行中・完了）。"""
18
19     todo = "todo"
20     doing = "doing"
21     done = "done"
22
23
24 class TaskCreate(BaseModel):
25     """新規タスクの入力。title は必須、ほかは任意です。"""
26
27     title: str = Field(min_length=1)
28     project_id: int | None = None
29     assignee: str | None = None
30     due_date: date | None = None
31
32
33 class TaskUpdate(BaseModel):
34     """タスクの部分更新。指定した項目だけを書き換えます。"""
35
36     title: str | None = None
37     status: TaskStatus | None = None
38     assignee: str | None = None
39     due_date: date | None = None
40
41
42 # 簡易的なデータ置き場（サーバが動いている間だけ保持されます）
43 tasks: dict[int, dict] = {}
44 next_task_id = 1 # 次に発行するタスク ID
```

```
45
46
47 @app.get("/")
48 def read_root():
49     """このアプリの使い方（利用できるエンドポイント）を返します。"""
50     return {
51         "app": "Task Board API",
52         "description": "タスクを登録・一覧・更新できる最小の API です。",
53         "endpoints": [
54             {"method": "GET", "path": "/tasks", "summary": "タスク一覧 (status,
project_id で絞り込み可) "},
55             {"method": "POST", "path": "/tasks", "summary": "タスクを追加 (title 必
須) "},
56             {"method": "PATCH", "path": "/tasks/{task_id}", "summary": "タスクを部分更
新"},
57         ],
58         "docs": "/docs",
59         "task_count": len(tasks),
60     }
61
62
63 @app.post("/tasks")
64 def create_task(task: TaskCreate):
65     """新しいタスクを 1 件追加します (状態は未着手で始まります)。"""
66     global next_task_id
67     item = task.model_dump()
68     item.update({"id": next_task_id, "status": TaskStatus.todo})
69     tasks[next_task_id] = item
70     next_task_id += 1
71     return item
72
73
74 @app.get("/tasks")
75 def list_tasks(status: TaskStatus | None = None, project_id: int | None = None):
76     """タスク一覧を返します。status / project_id で絞り込めます。"""
77     result = list(tasks.values())
78     if status is not None:
79         result = [task for task in result if task["status"] == status]
80     if project_id is not None:
81         result = [task for task in result if task["project_id"] == project_id]
82     return result
83
84
85 @app.patch("/tasks/{task_id}")
86 def update_task(task_id: int, patch: TaskUpdate):
87     """指定したタスクを部分更新します (見つからなければ 404)。"""
88     if task_id not in tasks:
89         raise HTTPException(status_code=404, detail="task not found")
90     # exclude_unset=True で、送られてきた項目だけを上書きします
```

```

91     tasks[task_id].update(patch.model_dump(exclude_unset=True))
92     return tasks[task_id]
93
94
95 if __name__ == "__main__":
96     import uvicorn
97
98     uvicorn.run("task_board:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)

```

例 2：予約受付 API

研究室の面談予約、イベントの参加枠、設備予約などに応用できます。「同じ時間帯に二重予約させない」という制約を扱うため、単なる CRUD より一歩実践的です。

Listing 38 予約受付 API のひな形

```

uvx fastapi-new booking-api
cd booking-api
uv add sqlmodel pydantic-settings
uv run fastapi dev

```

最初にする API は、GET /slots、POST /bookings、DELETE /bookings/{booking_id} です。予約対象（部屋・担当者・イベント）と予約枠を別モデルにすると、後から拡張しやすくなります。二重予約を防ぐ処理は、サービス層の関数に切り出し、テストしやすい形にしておきます。

Listing 39 予約受付 API の実装例 (booking_api.py)

```

1  # /// script
2  # requires-python = ">=3.10"
3  # dependencies = [
4  #     "fastapi[standard]",
5  # ]
6  # ///
7  from datetime import datetime
8
9  from fastapi import FastAPI, HTTPException
10 from pydantic import BaseModel, Field
11
12 app = FastAPI(title="Booking API")
13
14 # 予約できる枠（あらかじめ用意したサンプルデータ）
15 slots = {
16     1: {
17         "id": 1,
18         "resource": "seminar-room",
19         "starts_at": datetime(2026, 7, 1, 10, 0),
20         "ends_at": datetime(2026, 7, 1, 11, 0),
21     },
22     2: {
23         "id": 2,
24         "resource": "seminar-room",

```

```
25     "starts_at": datetime(2026, 7, 1, 13, 0),
26     "ends_at": datetime(2026, 7, 1, 14, 0),
27 },
28 }
29 # 受け付けた予約（サーバが動いている間だけ保持されます）
30 bookings: dict[int, dict] = {}
31 next_booking_id = 1 # 次に発行する予約 ID
32
33
34 class BookingCreate(BaseModel):
35     """予約の入力。予約したい枠の番号 (slot_id) と氏名が必要です。"""
36
37     slot_id: int
38     name: str = Field(min_length=1)
39     note: str | None = None
40
41
42 @app.get("/")
43 def read_root():
44     """このアプリの使い方（利用できるエンドポイント）を返します。"""
45     return {
46         "app": "Booking API",
47         "description": "予約枠の確認と、二重予約を防ぐ予約受付ができる API です。",
48         "endpoints": [
49             {"method": "GET", "path": "/slots", "summary": "予約枠の一覧（空き状況つき）"},
50             {"method": "POST", "path": "/bookings", "summary": "予約を受け付け (slot_id, name 必須)"},
51             {"method": "DELETE", "path": "/bookings/{booking_id}", "summary": "予約を取り消し"},
52         ],
53         "docs": "/docs",
54         "slot_count": len(slots),
55     }
56
57
58 @app.get("/slots")
59 def list_slots():
60     """予約枠の一覧を、空き状況 (available) つきで返します。"""
61     used_slot_ids = {booking["slot_id"] for booking in bookings.values()}
62     return [
63         {**slot, "available": slot_id not in used_slot_ids}
64         for slot_id, slot in slots.items()
65     ]
66
67
68 @app.post("/bookings")
69 def create_booking(booking: BookingCreate):
70     """予約を 1 件受け付けます。無い枠は 404、二重予約は 409 を返します。"""
```

```

71     global next_booking_id
72     if booking.slot_id not in slots:
73         raise HTTPException(status_code=404, detail="slot not found")
74     # 同じ枠がすでに予約済みなら、二重予約を防ぎます
75     if any(item["slot_id"] == booking.slot_id for item in bookings.values()):
76         raise HTTPException(status_code=409, detail="slot already booked")
77     item = booking.model_dump()
78     item.update({"id": next_booking_id})
79     bookings[next_booking_id] = item
80     next_booking_id += 1
81     return item
82
83
84 @app.delete("/bookings/{booking_id}")
85 def cancel_booking(booking_id: int):
86     """予約を取り消します（無ければ 404）。取り消すと枠は再び空きます。"""
87     if booking_id not in bookings:
88         raise HTTPException(status_code=404, detail="booking not found")
89     return bookings.pop(booking_id)
90
91
92 if __name__ == "__main__":
93     import uvicorn
94
95     uvicorn.run("booking_api:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)

```

例 3：社内ナレッジ検索 API

PDF や Markdown のメモを登録し、キーワードで探す API です。ファイルアップロード、検索、管理画面との連携に発展させやすく、実用感があります。

Listing 40 ナレッジ検索 API のひな形

```

uvx fastapi-new knowledge-api
cd knowledge-api
uv add sqlmodel pydantic-settings python-multipart
uv run fastapi dev

```

最初にする API は、POST /documents、GET /documents、GET /search?q=fastapi です。本文をそのまま返すのではなく、タイトル、要約、更新日時、タグを分けて保存すると検索結果が見やすくなります。後から本格化する場合は、全文検索、ベクトル検索、アップロードファイルの保存先を順に検討します。

Listing 41 ナレッジ検索 API の実装例 (knowledge_api.py)

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///

```

```
7 from datetime import datetime, timezone
8
9 from fastapi import FastAPI
10 from pydantic import BaseModel, Field
11
12 app = FastAPI(title="Knowledge API")
13
14
15 class DocumentCreate(BaseModel):
16     """登録する文書の入力。タイトルと本文は必須、タグは任意です。"""
17
18     title: str = Field(min_length=1)
19     body: str = Field(min_length=1)
20     tags: list[str] = Field(default_factory=list)
21
22
23 # 登録された文書（サーバが動いている間だけ保持されます）
24 documents: dict[int, dict] = {}
25 next_document_id = 1 # 次に発行する文書 ID
26
27
28 def make_summary(body: str, size: int = 80) -> str:
29     """本文の先頭から短い要約を作ります（長い場合は末尾に ... を付けます）。"""
30     summary = body.replace("\n", " ")[:size]
31     return summary + ("..." if len(body) > size else "")
32
33
34 @app.get("/")
35 def read_root():
36     """このアプリの使い方（利用できるエンドポイント）を返します。"""
37     return {
38         "app": "Knowledge API",
39         "description": "文書を登録し、タイトル・本文・タグでキーワード検索できる API です。",
40         "endpoints": [
41             {"method": "POST", "path": "/documents", "summary": "文書を登録（title, body 必須）"},
42             {"method": "GET", "path": "/documents", "summary": "文書一覧（要約つき）"},
43             {"method": "GET", "path": "/search?q=...", "summary": "キーワードで検索"},
44         ],
45         "docs": "/docs",
46         "document_count": len(documents),
47     }
48
49
50 @app.post("/documents")
51 def create_document(document: DocumentCreate):
52     """文書を 1 件登録し、要約と更新日時を自動で付けて返します。"""
```

```
53     global next_document_id
54     item = document.model_dump()
55     item.update(
56         {
57             "id": next_document_id,
58             "summary": make_summary(document.body),
59             "updated_at": datetime.now(timezone.utc),
60         }
61     )
62     documents[next_document_id] = item
63     next_document_id += 1
64     return item
65
66
67 @app.get("/documents")
68 def list_documents():
69     """文書の一覧を返します（本文は含めず、要約だけを返します）。"""
70     return [
71         {
72             "id": item["id"],
73             "title": item["title"],
74             "summary": item["summary"],
75             "tags": item["tags"],
76             "updated_at": item["updated_at"],
77         }
78         for item in documents.values()
79     ]
80
81
82 @app.get("/search")
83 def search_documents(q: str):
84     """キーワード q で、タイトル・本文・タグを横断検索します。"""
85     keyword = q.lower()
86     return [
87         {
88             "id": item["id"],
89             "title": item["title"],
90             "summary": item["summary"],
91             "tags": item["tags"],
92             "updated_at": item["updated_at"],
93         }
94         for item in documents.values()
95         if keyword in item["title"].lower()
96         or keyword in item["body"].lower()
97         or keyword in " ".join(item["tags"]).lower()
98     ]
99
100
101 if __name__ == "__main__":
```

```
102     import uvicorn
103
104     uvicorn.run("knowledge_api:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)
```

重要

本格アプリでは、最初から機能を詰め込みすぎないことが重要です。まず 3~5 個のエンドポイントで動く最小版を作り、/docs で試しながら、モデル、ルータ、サービス、設定ファイルを分けていくと破綻しにくくなります。

B.2 これらのサンプルを FastAPI Cloud にデプロイする

本書のサンプル集にある単一スクリプト(task_board.py、booking_api.py、knowledge_api.py)は、ファイル名が main.py ではないため、フォルダをそのまま渡しても **アプリが自動検出されません** (§5.4 のとおり、FastAPI Cloud は main.py などの定番の場所にある app を探します)。そこで、**アプリ 1 つにつき 1 つのフォルダ**を用意し、スクリプトを main.py という名前で置いてからデプロイします。各アプリは**独立した公開デプロイ**になります。

Listing 42 単一スクリプトを個別にデプロイする (タスク管理 API の例)

```
# 1) アプリごとのフォルダを作り、スクリプトを main.py として置く
mkdir -p deploy/task-board
cp code/fastapi-new-examples/task_board.py deploy/task-board/main.py

# 2) 依存を明示する (PEP 723 はクラウドでは読まれないため)
echo "fastapi[standard]" > deploy/task-board/requirements.txt

# 3) そのフォルダを指定してデプロイ
fastapi deploy deploy/task-board
```

booking_api.py や knowledge_api.py も、フォルダ名とコピー元を変えて同じ手順を繰り返すだけです。依存を明示する理由は §5.3 と同じで、クラウドは PEP 723 を読まないためです (requirements.txt が無くても既定で fastapi[standard] が入るので、この 3 例はどちらでも動きます)。

fastapi deploy は初回だけ対話的に進みます。

1. **チームの選択**：ログイン中のあなた自身のチーム (多くは自分の名前) が候補に出るので、それを選びます。
2. **アプリ名の入力**：好きな名前を付けます (これが公開 URL のサブドメインの元になります)。
3. アップロード→ビルド→公開が進み、最後に https://アプリ名.fastapicloud.dev が表示されます。

注意

この対話は**実際のターミナル**で実行してください。チーム選択はキー操作で選ぶ画面のため、端末を持たない環境 (エディタの実行ボタンや一部の自動化ツールなど) では先に進めません。な

お main.py 末尾の `if __name__ == "__main__":` ブロックはローカル実行用で、クラウドは `app` を自動検出して起動するため、デプロイ時には使われません。

付録 C 付録：HTML を返す Web アプリ（カレンダーメモ）

これまでの例は JSON を返す API でしたが、ここではブラウザでそのまま使える「ふつうの Web アプリ」を作ります。月めくりのカレンダーを表示し、日付ごとにメモを追加・削除できる実用例です。本書のサンプル集 `code/calendar_memo.py` に収めてあり、`uv run calendar_memo.py` で起動して `http://127.0.0.1:8000/` を開くだけで動きます。

ポイントは次のとおりです。

- **HTML をサーバ側で描画**：HTMLResponse と Jinja2 テンプレート（共通の `base.html` を継承する `calendar.html` と `day.html`）で画面を組み立てます。
- **画面と操作**：GET `/` が当月カレンダー、GET `/days/{日付}` がその日の詳細、POST `/memos` で追加、POST `/memos/{id}/delete` で削除し、いずれも送信後は `RedirectResponse(303)` で HTML 画面へ戻します。
- **安全対策**：`Environment(..., autoescape=True)` により、入力されたメモは自動で HTML エスケープされます（タグやスクリプトを書かれても無害な文字列として表示）。
- **依存とデータ**：依存は `fastapi[standard]` だけ（Jinja2 を同梱）。データはインメモリで、本格化時は `memos` を `SQLModel` などの永続ストレージに置き換えます。

Listing 43 カレンダーメモ アプリ (`calendar_memo.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 import calendar
8 from datetime import date, datetime, timezone
9
10 from fastapi import FastAPI, Form
11 from fastapi.responses import HTMLResponse, RedirectResponse
12 from jinja2 import DictLoader, Environment
13
14 app = FastAPI(title="カレンダーメモ")
15
16 # 簡易的なデータ置き場（サーバが動いている間だけ保持されます）
17 memos: list[dict] = []
18 next_memo_id = 1
19
20 WEEKDAY_HEADERS = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"]
21 WEEKDAY_JA = ["月", "火", "水", "木", "金", "土", "日"] # date.weekday() は月曜=0
22
23
24 def shift_month(year: int, month: int, delta: int) -> tuple[int, int]:
25     """指定した月から delta か月ずらした（年，月）を返します。"""
26     index = (year * 12 + (month - 1)) + delta
```

```
27     return index // 12, index % 12 + 1
28
29
30 def memos_on(iso: str) -> list[dict]:
31     """その日付 (YYYY-MM-DD) のメモを、追加順に返します。"""
32     return sorted((m for m in memos if m["date"] == iso), key=lambda m: m["id"])
33
34
35 # --- テンプレート (autoescape=True でメモ本文の HTML を自動エスケープ)-----
36 TEMPLATES = {
37     "base.html": """
38 <!doctype html>
39 <html lang="ja">
40 <head>
41 <meta charset="utf-8">
42 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
43 <title>{% block title %}カレンダーメモ{% endblock %}</title>
44 <style>
45     :root { --accent:#2563eb; --bg:#f6f7f9; --line:#e3e6ea; --muted:#9aa3af; }
46     * { box-sizing:border-box; }
47     body { margin:0; background:var(--bg); color:#1f2933;
48           font-family:system-ui,-apple-system,"Segoe UI","Hiragino Kaku Gothic ProN",
49             Meiryo,sans-serif; }
49     a { color:var(--accent); text-decoration:none; }
50     .wrap { max-width:920px; margin:24px auto; padding:0 16px; }
51     .card { background:#fff; border:1px solid var(--line); border-radius:12px; box-
52             shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.05); }
53     .header { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:12
54               px; padding:16px 20px; border-bottom:1px solid var(--line); }
55     .header h1 { font-size:20px; margin:0; }
56     .nav { display:flex; gap:8px; }
57     .btn { display:inline-block; padding:6px 12px; border:1px solid var(--line);
58            border-radius:8px; background:#fff; color:#1f2933; cursor:pointer; font-size:14
59            px; }
60     .btn:hover { background:#f0f3f7; }
61     .btn-primary { background:var(--accent); color:#fff; border-color:var(--accent); }
62     .content { padding:16px 20px; }
63     .cal { width:100%; border-collapse:collapse; table-layout:fixed; }
64     .cal th { padding:8px; font-size:13px; color:var(--muted); border-bottom:1px solid
65               var(--line); }
66     .cal td { vertical-align:top; height:98px; border:1px solid var(--line); padding:4
67               px; overflow:hidden; }
68     .cal td.other { background:#fafbfc; }
69     .daynum { font-size:13px; color:#374151; display:inline-block; min-width:24px;
70               height:24px; line-height:24px; text-align:center; border-radius:50%; }
71     td.today .daynum { background:var(--accent); color:#fff; }
72     td.other .daynum { color:#c4cad3; }
73     .sun { color:#dc2626; } .sat { color:#2563eb; }
74     .chip { display:block; font-size:12px; background:#eef2ff; color:#3730a3; border-
```

```

        radius:6px; padding:2px 6px; margin-top:3px; white-space:nowrap; overflow:hidden
        ; text-overflow:ellipsis; }
68 .more { font-size:11px; color:var(--muted); margin-top:2px; }
69 .row { display:flex; gap:8px; margin-bottom:14px; }
70 input[type=text], input[type=date] { padding:8px 10px; border:1px solid var(--line
    ); border-radius:8px; font-size:14px; }
71 input[type=text] { flex:1; }
72 .memo { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:10px;
    padding:10px 12px; border:1px solid var(--line); border-radius:8px; margin-
    bottom:8px; }
73 .empty { color:var(--muted); padding:8px 0 14px; }
74 .foot { padding:12px 20px; border-top:1px solid var(--line); color:var(--muted);
    font-size:13px; }
75 </style>
76 </head>
77 <body>
78   <div class="wrap">
79     {% block content %}{% endblock %}
80   </div>
81 </body>
82 </html>
83 """
84     "calendar.html": """
85 {% extends "base.html" %}
86 {% block title %}{{ year }}年{{ month }}月のカレンダー{% endblock %}
87 {% block content %}
88 <div class="card">
89   <div class="header">
90     <h1> {{ year }}年 {{ "%02d"|format(month) }}月</h1>
91     <div class="nav">
92       <a class="btn" href="/?year={{ prev[0] }}&month={{ prev[1] }}"><- 前の月</a>
93       <a class="btn" href="/">今日</a>
94       <a class="btn" href="/?year={{ next[0] }}&month={{ next[1] }}">次の月 -></a>
95     </div>
96   </div>
97   <div class="content">
98     <form class="row" method="post" action="/memos">
99       <input type="date" name="date" value="{{ today.isoformat() }}" required>
100      <input type="text" name="text" placeholder="メモを入力して追加..." required>
101      <input type="hidden" name="redirect_to" value="/?year={{ year }}&month={{
    month }}">
102      <button class="btn btn-primary" type="submit">追加</button>
103    </form>
104    <table class="cal">
105      <thead>
106        <tr>
107          {% for w in weekday_headers %}
108            <th class="{% if loop.first %}sun{% elif loop.last %}sat{% endif %}">{{ w
    }}</th>

```

```

109         {% endfor %}
110     </tr>
111 </thead>
112 <tbody>
113     {% for week in weeks %}
114     <tr>
115         {% for d in week %}
116         {% set iso = d.isoformat() %}
117         {% set day_memos = by_date.get(iso, []) %}
118         <td class="{% if d.month != month %}other{% endif %}{% if d == today %}
today{% endif %}">
119             <a class="daynum {% if d.weekday() == 6 %}sun{% elif d.weekday() == 5 %}
sat{% endif %}"
120                 href="/days/{{ iso }}">{{ d.day }}</a>
121             {% for m in day_memos[:3] %}
122             <a class="chip" href="/days/{{ iso }}" title="{{ m.text }}">{{ m.text
}}</a>
123             {% endfor %}
124             {% if day_memos|length > 3 %}
125             <div class="more">+{{ day_memos|length - 3 }} 件</div>
126             {% endif %}
127         </td>
128         {% endfor %}
129     </tr>
130     {% endfor %}
131 </tbody>
132 </table>
133 </div>
134 <div class="foot">メモ合計 {{ total }} 件 ・ 日付をクリックすると詳細・追加・削除ができま
す ・ <a href="/docs"/>docs</a></div>
135 </div>
136 {% endblock %}
137 """
138     "day.html": """
139     {% extends "base.html" %}
140     {% block title %}{{ d.year }}年{{ d.month }}月{{ d.day }}日のメモ{% endblock %}
141     {% block content %}
142     <div class="card">
143         <div class="header">
144         <h1>📅 {{ d.year }}年 {{ "%02d"|format(d.month) }}月 {{ "%02d"|format(d.day) }}
日 ({{ weekday_ja }})</h1>
145         <div class="nav">
146         <a class="btn" href="/?year={{ d.year }}&month={{ d.month }}">← カレンダーへ戻
る</a>
147         </div>
148     </div>
149     <div class="content">
150     <form class="row" method="post" action="/memos">
151     <input type="hidden" name="date" value="{{ iso }}">

```

```

152     <input type="hidden" name="redirect_to" value="/days/{ iso }">
153     <input type="text" name="text" placeholder="この日のメモを追加…" required
autofocus>
154     <button class="btn btn-primary" type="submit">追加</button>
155 </form>
156 {% if day_memos %}
157     {% for m in day_memos %}
158         <div class="memo">
159             <span>{{ m.text }}</span>
160             <form method="post" action="/memos/{{ m.id }}/delete">
161                 <input type="hidden" name="redirect_to" value="/days/{ iso }">
162                 <button class="btn" type="submit">削除</button>
163             </form>
164         </div>
165     {% endfor %}
166 {% else %}
167     <p class="empty">まだメモがありません。上のフォームから追加してください。</p>
168 {% endif %}
169 </div>
170 </div>
171 {% endblock %}
172 """
173 }
174
175 env = Environment(loader=DictLoader(TEMPLATES), autoescape=True)
176
177
178 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)
179 def calendar_view(year: int | None = None, month: int | None = None):
180     """当月（または指定した年月）のカレンダーを HTML で返します。"""
181     today = date.today()
182     year = year or today.year
183     if month is None or not 1 <= month <= 12:
184         month = today.month
185
186     weeks = calendar.Calendar(firstweekday=6).monthdatescalendar(year, month)
187     by_date: dict[str, list] = {}
188     for m in memos:
189         by_date.setdefault(m["date"], []).append(m)
190
191     html = env.get_template("calendar.html").render(
192         year=year, month=month, weeks=weeks, by_date=by_date, today=today,
193         prev=shift_month(year, month, -1), next=shift_month(year, month, 1),
194         weekday_headers=WEEKDAY_HEADERS, total=len(memos),
195     )
196     return HTMLResponse(html)
197
198
199 @app.get("/days/{iso}", response_class=HTMLResponse)

```

```
200 def day_view(iso: str):
201     """指定した日付 (YYYY-MM-DD) のメモ一覧と追加フォームを HTML で返します。"""
202     d = date.fromisoformat(iso)
203     html = env.get_template("day.html").render(
204         d=d, iso=iso, day_memos=memos_on(iso), weekday_ja=WEEKDAY_JA[d.weekday()],
205     )
206     return HTMLResponse(html)
207
208
209 @app.post("/memos")
210 def add_memo(text: str = Form(...), on: str = Form(..., alias="date"),
211             redirect_to: str = Form(")):
212     """メモを 1 件追加し、元の画面へ戻します（フォーム送信用）。"""
213     global next_memo_id
214     text = text.strip()
215     d = date.fromisoformat(on) # 不正な日付ならここで 400 相当のエラー
216     if text:
217         memos.append({"id": next_memo_id, "date": d.isoformat(), "text": text,
218                     "created_at": datetime.now(timezone.utc)})
219         next_memo_id += 1
220     return RedirectResponse(redirect_to or f"/?year={d.year}&month={d.month}",
221                             status_code=303)
222
223
224 @app.post("/memos/{memo_id}/delete")
225 def delete_memo(memo_id: int, redirect_to: str = Form("/)):
226     """メモを 1 件削除し、元の画面へ戻します。"""
227     global memos
228     memos = [m for m in memos if m["id"] != memo_id]
229     return RedirectResponse(redirect_to, status_code=303)
230
231
232 if __name__ == "__main__":
233     import uvicorn
234
235     uvicorn.run("calendar_memo:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)
```

ヒント

このアプリも単一スクリプトなので、§B.2 と同じ手順（アプリごとのフォルダを作り main.py として置く）で FastAPI Cloud に公開できます。公開した URL をブラウザで開くと、JSON ではなくカレンダー画面がそのまま表示されます。

付録 D 付録：カレンダーメモをデータベースで永続化する (DB 版)

付録付録 C のカレンダーメモは、データをインメモリ (変数) に置いていました。手元の `uv run` では問題ありませんが、クラウドで複数インスタンスに分かれて動くと、各インスタンスが別々のメモリを持つため、あるインスタンスで追加したメモが別のインスタンスからは見えず「消えた」ように見えます。再デプロイでも消えます。

これを解決するのが共有データベースです。保存先を `SQLModel` (SQLAlchemy + Pydantic) に置き換えると、複数インスタンスでも状態が共有され、再デプロイしてもメモが残ります。画面・操作は付録付録 C とまったく同じで、変えるのは「データの出し入れ」だけです。

- **テーブル定義**：Memo クラスに `table=True` を付けるとそのまま DB の表になり、起動時に `SQLModel.metadata.create_all` で自動作成します。
- **接続先**：既定は `SQLite` (`calendar_memo.db`) なので、そのまま `uv run` で動きます。環境変数 `DATABASE_URL` を設定すると、その DB (`PostgreSQL` など) を使います。
- **依存**：`sqlmodel` と、`PostgreSQL` 用ドライバ `psycopg[binary]` を追加します。

注意

クラウドで本当に永続化・共有するには、共有 `PostgreSQL` が必要です。`SQLite` のままクラウドに上げると、インスタンスごとに別ファイルになり共有されません (ストレージも再デプロイで消えることがあります)。外部の `PostgreSQL` を用意し、その接続 URL を環境変数 `DATABASE_URL` としてアプリに設定してください (設定方法は本文「環境変数を設定する」の節を参照)。

インメモリ版との違いは、データベース設定と、各ルートが DB セッション (`Depends(get_session)`) を使う点だけです。画面テンプレートは付録付録 C と同一なので、以下では省略します。

Listing 44 カレンダーメモ DB 版 (`calendar_memo_db.py`。テンプレートは前節と同一のため省略)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 #     "sqlmodel",
6 #     "psycopg[binary]",
7 # ]
8 # ///
9 import calendar
10 import os
11 from contextlib import asynccontextmanager
12 from datetime import date, datetime, timezone
13
14 from fastapi import Depends, FastAPI, Form
15 from fastapi.responses import HTMLResponse, RedirectResponse
16 from jinja2 import DictLoader, Environment
17 from sqlmodel import Field, Session, SQLModel, create_engine, select
18
```

```
19
20 # --- データベース設定 -----
21 def normalize_db_url(url: str) -> str:
22     """postgres:// / postgresql:// を psycopg(3) ドライバ向けの URL に変換します。"""
23     if url.startswith("postgres://"):
24         return url.replace("postgres://", "postgresql+psycopg://", 1)
25     if url.startswith("postgresql://"):
26         return url.replace("postgresql://", "postgresql+psycopg://", 1)
27     return url
28
29
30 DATABASE_URL = normalize_db_url(os.environ.get("DATABASE_URL", "sqlite:///
    calendar_memo.db"))
31 # SQLite はマルチスレッドの取り扱いだけ緩める (PostgreSQL では不要)
32 connect_args = {"check_same_thread": False} if DATABASE_URL.startswith("sqlite")
    else {}
33 engine = create_engine(DATABASE_URL, connect_args=connect_args)
34
35
36 class Memo(SQLModel, table=True):
37     """1 件のメモ (このクラスがそのまま DB のテーブルになります)。"""
38
39     id: int | None = Field(default=None, primary_key=True)
40     date: str = Field(index=True) # YYYY-MM-DD (日付で絞り込むので索引を張る)
41     text: str
42     created_at: datetime = Field(default_factory=lambda: datetime.now(timezone.utc))
43
44
45 def get_session():
46     """リクエストごとに DB セッションを開いて渡します。"""
47     with Session(engine) as session:
48         yield session
49
50
51 @asynccontextmanager
52 async def lifespan(app: FastAPI):
53     SQLModel.metadata.create_all(engine) # 起動時にテーブルが無ければ作成
54     yield
55
56
57 app = FastAPI(title="カレンダーメモ (DB版)", lifespan=lifespan)
58
59 WEEKDAY_HEADERS = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"]
60 WEEKDAY_JA = ["月", "火", "水", "木", "金", "土", "日"] # date.weekday() は月曜=0
61
62
63 def shift_month(year: int, month: int, delta: int) -> tuple[int, int]:
64     """指定した月から delta か月ずらした (年, 月) を返します。"""
65     index = (year * 12 + (month - 1)) + delta
```

```
66     return index // 12, index % 12 + 1
67
68
69 # --- テンプレート (calendar_memo.py と同じ。autoescape でメモ本文を自動エスケープ) ---
70 # 画面テンプレート (base.html / calendar.html / day.html) は、付録の
71 # calendar_memo.py とまったく同じなので、ここでは省略します
72 # (全文は code/calendar_memo_db.py を参照)。
73 TEMPLATES = {...} # calendar_memo.py と同一
74
75 env = Environment(loader=DictLoader(TEMPLATES), autoescape=True)
76
77
78 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)
79 def calendar_view(year: int | None = None, month: int | None = None,
80                 session: Session = Depends(get_session)):
81     """当月 (または指定した年月) のカレンダーを HTML で返します。"""
82     today = date.today()
83     year = year or today.year
84     if month is None or not 1 <= month <= 12:
85         month = today.month
86
87     weeks = calendar.Calendar(firstweekday=6).monthdatescalendar(year, month)
88     first, last = weeks[0][0].isoformat(), weeks[-1][-1].isoformat()
89     rows = session.exec(
90         select(Memo).where(Memo.date >= first, Memo.date <= last).order_by(Memo.id)
91     ).all()
92     by_date: dict[str, list] = {}
93     for m in rows:
94         by_date.setdefault(m.date, []).append(m)
95     total = len(session.exec(select(Memo)).all())
96
97     html = env.get_template("calendar.html").render(
98         year=year, month=month, weeks=weeks, by_date=by_date, today=today,
99         prev=shift_month(year, month, -1), next=shift_month(year, month, 1),
100         weekday_headers=WEEKDAY_HEADERS, total=total,
101     )
102     return HTMLResponse(html)
103
104
105 @app.get("/days/{iso}", response_class=HTMLResponse)
106 def day_view(iso: str, session: Session = Depends(get_session)):
107     """指定した日付 (YYYY-MM-DD) のメモ一覧と追加フォームを HTML で返します。"""
108     d = date.fromisoformat(iso)
109     day_memos = session.exec(
110         select(Memo).where(Memo.date == iso).order_by(Memo.id)
111     ).all()
112     html = env.get_template("day.html").render(
113         d=d, iso=iso, day_memos=day_memos, weekday_ja=WEEKDAY_JA[d.weekday()],
114     )
```

```
115     return HTMLResponse(html)
116
117
118 @app.post("/memos")
119 def add_memo(text: str = Form(...), on: str = Form(..., alias="date"),
120             redirect_to: str = Form(""), session: Session = Depends(get_session)):
121     """メモを 1 件 DB に追加し、元の画面へ戻します (フォーム送信用)。"""
122     text = text.strip()
123     d = date.fromisoformat(on) # 不正な日付ならここでエラー
124     if text:
125         session.add(Memo(date=d.isoformat(), text=text))
126         session.commit()
127     return RedirectResponse(redirect_to or f"/?year={d.year}&month={d.month}",
128                             status_code=303)
129
130
131 @app.post("/memos/{memo_id}/delete")
132 def delete_memo(memo_id: int, redirect_to: str = Form("/"),
133                session: Session = Depends(get_session)):
134     """メモを 1 件 DB から削除し、元の画面へ戻します。"""
135     memo = session.get(Memo, memo_id)
136     if memo is not None:
137         session.delete(memo)
138         session.commit()
139     return RedirectResponse(redirect_to, status_code=303)
140
141
142 if __name__ == "__main__":
143     import uvicorn
144
145     uvicorn.run("calendar_memo_db:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=False)
```

ヒント

デプロイ手順は §B.2 と同じ (アプリごとのフォルダを作り main.py として置く) です。公開後、DATABASE_URL に共有 PostgreSQL を指定すれば、どのインスタンスからも同じメモが見えます。指定しなければ SQLite で動きますが、その場合は付録付録 C と同様にインスタンス間で共有されない点に注意してください。

D.1 FastAPI Cloud で PostgreSQL につなぐ (手順と注意点)

クラウドで永続化・共有するには、外部の共有 PostgreSQL (マネージドサービス) を 1 つ用意し、その接続 URL を環境変数 DATABASE_URL としてアプリに渡します。手順は次のとおりです。

1. **DB を用意**：Neon や Supabase などで PostgreSQL を作り、接続 URL を取得します。
2. **秘密として登録**：接続 URL はパスワードを含むので、必ず `--secret` で登録します。
3. **再デプロイ**：環境変数は次のデプロイで反映されます。fastapi deploy を実行します。

4. **確認**：メモを追加し、何度かアクセスして合計が一定なら、全インスタンスで共有できています。

Listing 45 接続 URL を秘密の環境変数として登録し、再デプロイ

```
# 接続 URL は秘密なので必ず --secret で登録する (コードに直書きしない)
# 初回はそのまま set でよい
fastapi cloud env set --secret DATABASE_URL "postgresql://USER:PASS@HOST:5432/DBNAME"
--app-id <APP_ID>

# 値を「変更」するときは、set だけだと already exists で失敗するので
# 先に delete してから set し直す
fastapi cloud env delete DATABASE_URL --app-id <APP_ID> -y
fastapi cloud env set --secret DATABASE_URL "postgresql://USER:PASS@NEWHOST:5432/DBNAME"
" --app-id <APP_ID>

# 環境変数を反映するため再デプロイ
fastapi deploy
```

注意

つまずきやすい点：IPv6 専用の「直結」エンドポイント

一部のサービスの直結 (Direct connection) は IPv6 専用で、FastAPI Cloud のランタイムから到達できないことがあります (例：Supabase の db.<ref>.supabase.co:5432)。その場合、起動ログに ... failed: Network is unreachable が出てアプリが起動に失敗します (本書のアプリは起動時に create_all で DB に触れるため、ここで落ちます)。

対策は、IPv4 で届く「プーラー (pooler)」の接続 URL を使うことです。Supabase なら Session pooler / Transaction pooler (ホストが ...pooler.supabase.com、ユーザ名が postgres.<ref>)、Neon なら -pooler 付きのホストを選びます。

注意

つまずきやすい点：環境変数の更新と認証

(1) env set は上書きしない：すでに DATABASE_URL があると already exists で失敗します。値を変えるときは fastapi cloud env delete DATABASE_URL してから set し直します (古い壊れた値が残り続け、何度デプロイしても直らない、という事故を防げます)。

(2) 認証エラー：起動ログに password authentication failed が出るときは、ユーザ名 (プーラーでは postgres.<ref> の形) とパスワードを確認します。パスワードに記号があれば URL エンコードが必要です。認証失敗を繰り返すと、サービス側が新規接続を一時ブロックすることがある (Supabase の ECIRCUITBREAKER など) ので、数分待ってから試します。

ヒント

DATABASE_URL は画面やログに出さないこと。fastapi cloud env list はキー名だけを表示し、値 (秘密) は伏せられます。接続がうまくいかないときは fastapi cloud logs で起動時の例外を確認します (「Network is unreachable」「認証失敗」「ホスト名解決の失敗」などが手がかりになります)。

付録 E 付録：FastAPI 学習用 LLM プロンプト集

LLM は、コードを書かせるだけでなく、理解の確認、設計の比較、エラー調査、デプロイ前確認にも使えます。ただし、回答は必ず /docs、テスト、ログ、公式ドキュメントで確認してください。次のプロンプトは、難易度が低いものから順に並べています（入門 → 基礎 → 実践 → 発展）。本書で新たに作った **HTML 画面**（付録付録 C）と **データベース**（付録付録 D）に対応するプロンプトも加えて、まとめて充実させました。

E.1 効果的なプロンプトの書き方

LLM の答えは、頼み方で大きく変わります。次の 6 点を意識すると、学習に使いやすい答えが返ってきます。

- **文脈を与える**：使っているバージョン（例：Python 3.12・FastAPI）、目的、対象読者（初心者）、**いまのコード**を貼る。
- **「なぜ」を聞く**：動くコードだけでなく、**そう書く理由**と代替案も尋ねる。
- **確認方法も頼む**：/docs・curl・TestClient など、自分で確かめる手順をセットで出してもらう。
- **差分で受け取る**：全部を書き換えさせず、**変更点 (diff)** と理由を示してもらう。
- **小さく刻んで反復**：一度に詰め込まず、1 機能ずつ進めて都度動作確認する。
- **鵜呑みにしない**：答えは必ず公式ドキュメント・テスト・ログで裏取りする。

重要

使い回せるテンプレート

「あなたは FastAPI の講師です。私は初心者で、いまのコードは次のとおりです（貼り付け）。〈やりたいこと〉を、(1) 最小の実装例、(2) 1 行ずつの説明、(3) /docs などでの確認手順、(4) 初心者がつまずきやすい点、の順で示してください。コードは差分で、変更理由も添えてください。」

E.2 入門：まず概念をつかむ

P1. FastAPI の全体像

プロンプト：FastAPI を初めて学ぶ人向けに、Web API、エンドポイント、JSON、Swagger UI の関係を短く説明してください。

English：For a FastAPI beginner, briefly explain how Web API, endpoints, JSON, and Swagger UI relate.

回答例：Web API は「URL ごとの窓口（エンドポイント）」でデータをやり取りし、形式は JSON。/docs (Swagger UI) はそれをブラウザで一覧・実行できる自動ドキュメントです。

例：/docs で GET /items を開き Execute すると応答 JSON が見える。

P2. 最小コードの読み解き

プロンプト：from fastapi import FastAPI, app = FastAPI(), @app.get("/") の役割を、初心者向けに 1 行ずつ説明してください。

English: Explain the roles of `from fastapi import FastAPI`, `app = FastAPI()`, and the `@app.get` decorator line by line for a beginner.

回答例: 1 行目で道具を読み込み、2 行目でアプリ本体を作り、3 行目でルートに GET が来たら直下の関数を呼ぶ、と登録します。

`app = FastAPI()`; `@app.get('/')` の直下の関数が / の応答になる。

P3. Python の戻り値と JSON

プロンプト: FastAPI で Python の辞書を返すと JSON になる理由を、具体例つきで説明してください。

English: Explain why returning a Python dict from FastAPI becomes JSON, with an example.

回答例: FastAPI は戻り値 (辞書や Pydantic モデル) を自動で JSON に変換し、`application/json` で返します。

`def read(): return {'ok': True} → {'ok': true}` (JSON)。

P4. GET の練習

プロンプト: あいさつを返す `GET /hello` エンドポイントを作る課題を出し、模範解答と確認方法も示してください。

English: Give an exercise to build a `GET /hello` endpoint returning a greeting, with a model answer and how to verify.

回答例: `/hello` に GET を定義してあいさつを返し、`/docs` か `curl` で確認します。

`@app.get('/hello')`; `def hello(): return {'message': 'hello'}`。

P5. パスパラメータ

プロンプト: `/items/{item_id}` のようなパスパラメータを、URL 例と Python コード例で説明してください。

English: Explain path parameters like `/items/3` with a URL example and Python code.

回答例: URL の一部を型つき引数で受け取り、型を書くと自動で検証・変換されます。

`@app.get('/items/{item_id}')`; `def read(item_id: int): ...`。

P6. クエリパラメータ

プロンプト: `/search?q=python` のようなクエリパラメータを、パスパラメータとの違いも含めて説明してください。

English: Explain query parameters like `/search?q=python`, including how they differ from path parameters.

回答例: `?key=value` を関数の引数で受け、既定値を与えれば任意 (必須でない) になります。

`def search(q: str = ''): ...` で `/search?q=python` を受ける。

P7. Pydantic 入門

プロンプト: リクエストボディを Pydantic モデルで受け取る理由を、型チェックと自動ドキュメントの観点から説明してください。

English: Explain why request bodies are received via Pydantic models, from type-checking and auto-docs viewpoints.

回答例: ボディを型で受けると、形の違う入力は自動で 422 になり、`/docs` に入力欄も生成されます。

`class Item(BaseModel): name: str; price: float` を引数に取る。

P8. /docs の使い方

プロンプト: FastAPI の `/docs` 画面で GET と POST を試す手順を、初心者が迷わないように箇条書きで説明してください。

English: Explain step by step how to try GET and POST on FastAPI's `/docs`.

回答例: `/docs` を開く → 対象の行を展開 → Try it out → 値を入れて Execute → レスポンスとステータスを確認、の順。

`curl` 派は `curl -X POST .../items -d ...` でも同じ。

P9. 起動コマンドの違い

プロンプト： `uv run main.py` と `fastapi dev main.py` の違いを、依存関係、自動リロード、使いどころに分けて説明してください。

English： Explain the difference between `uv run main.py` and `fastapi dev main.py` (dependencies, auto-reload, when to use).

回答例： `uv run main.py` は PEP 723 の依存で素直に起動、`fastapi dev main.py` はツール環境で自動リロードつき（編集しながら向き）。

本番相当の確認は前者、開発中は後者。

P10. エラーの読み方

プロンプト： FastAPI アプリでエラーが出たとき、トレースバックのどこを見ればよいかを、初心者向けの確認手順にしてください。

English： When a FastAPI app errors, explain where to look in the traceback as a beginner checklist.

回答例： トレースバックは最後の行（例外名とメッセージ）から読み、自分のファイル名・行番号を探します。

例： `KeyError: 'title'` なら、そのキーが無い箇所を見る。

E.3 基礎実装：小さな API を育てる

P11. メモ帳 API の拡張

プロンプト： 既存のメモ帳 API に `done` と `created_at` を追加する手順を、コード差分と確認方法つきで提案してください。

English： Propose steps to add `done` and `created_at` to the existing memo API, with a code diff and how to verify.

回答例： モデルに 2 項目を足し、`created_at` は既定で現在時刻に。確認は `/docs` の POST。

```
done: bool = False; created_at: datetime = Field(default_factory=now)。
```

P12. CRUD 設計

プロンプト： メモ帳 API に作成、一覧、詳細、更新、削除を追加する場合のエンドポイント設計を表にしてください。

English： Make a table of endpoints when adding create, list, detail, update, delete to the memo API.

回答例： 5 操作をエンドポイントに割り当て、表で整理します。

POST `/memos` (作成)・GET `/memos` (一覧)・GET `/memos/{id}` (詳細)・PATCH `/memos/{id}` (更新)・DELETE `/memos/{id}` (削除)。

P13. HTTP メソッドの使い分け

プロンプト： GET、POST、PATCH、DELETE の使い分けを、メモ帳 API の例で説明してください。

English： Explain when to use GET, POST, PATCH, DELETE using the memo API as an example.

回答例： 取得=GET、作成=POST、一部更新=PATCH、削除=DELETE。繰り返せるか（冪等性）も観点です。

`@app.patch('/memos/{id}')` は一部だけ更新する用途。

P14. 入力バリデーション

プロンプト： タイトルが空ならエラーにする Pydantic モデルを作り、なぜその書き方になるのか説明してください。

English： Create a Pydantic model that errors when the title is empty, and explain why it is written that way.

回答例： `Field` の制約で空文字や範囲外を自動で弾きます（違反は 422）。

```
title: str = Field(min_length=1); price: float = Field(gt=0)。
```

P15. HTTPException

プロンプト：存在しないメモ ID が指定されたときに 404 を返す実装を、HTTPException を使って示してください。

English：Show how to return 404 for a non-existent memo ID using HTTPException.

回答例：見つからない等を明示的なステータスで返します。

```
raise HTTPException(status_code=404, detail='not found').
```

P16. テストの導入

プロンプト：FastAPI の TestClient でトップページとメモ作成をテストする最小例を作ってください。

English：Write a minimal example testing the top page and memo creation with TestClient.

回答例：TestClient で実サーバ無しに API を叩いて検証します。

```
c = TestClient(app); assert c.get('/').status_code == 200; c.post('/memos', json=data).
```

P17. 依存性注入

プロンプト：FastAPI の Depends を、設定値やデータベース接続を渡す仕組みとして初心者向けに説明してください。

English：Explain FastAPI's Depends as a way to pass settings or a DB connection, for beginners.

回答例：共通の準備（設定・DB 接続）を関数にまとめ Depends で各ルートへ渡し、テストでも差し替え可能にします。

```
def dep(): ...; def route(x = Depends(dep)): ....
```

P18. 設定ファイル

プロンプト：環境変数を pydantic-settings で読む構成を提案し、ローカルとクラウドで値を変える考え方を説明してください。

English：Propose reading env vars with pydantic-settings, and changing values for local vs cloud.

回答例：pydantic-settings の設定クラスで環境変数を型つきで読み、ローカルは .env、クラウドは環境変数で上書きします。

```
class Settings(BaseSettings): db_url: str.
```

P19. 依存関係の整理

プロンプト：requirements.txt、pyproject.toml、PEP 723 の違いを、ローカル実行とクラウドデプロイの観点で整理してください。

English：Organize the difference between requirements.txt, pyproject.toml, and PEP 723 for local run vs cloud deploy.

回答例：即実行は PEP 723、配布やクラウドは requirements.txt か pyproject.toml（クラウドは PEP 723 を読まない）。

生成例：uv export --script main.py -o requirements.txt。

P20. 単一ファイルから分割へ

プロンプト：1 枚の main.py で作った API を、routers、models、services に分ける移行手順を提案してください。

English：Propose steps to split an API built in one main.py into routers, models, and services.

回答例：機能ごとにファイルを分け、APIRouter で束ねます。

```
router = APIRouter(); @router.get(...); app.include_router(router).
```

E.4 実践：設計と品質を高める**P21. 複数ユーザ設計**

プロンプト：メモをユーザごとに分ける API 設計を、必要なモデル、エンドポイント、注意点に分けて

提案してください。

English : Propose an API design separating memos per user, split into models, endpoints, and caveats.

回答例 : ユーザと、ユーザに属するメモを分け、各 API で本人のメモだけ返します（認可漏れに注意）。
`class Memo(...): user_id: int; 取得時に .where(Memo.user_id == me.id)。`

P22. SQLAlchemy 導入

プロンプト : インメモリのリストで管理しているメモを SQLite と SQLAlchemy に移す手順を、段階的に説明してください。

English : Explain step by step how to move in-memory memos to SQLite + SQLAlchemy.

回答例 : リスト管理を DB へ : モデルに `table=True`、エンジン作成、`create_all`、操作をクエリに置換。

`engine = create_engine('sqlite:///app.db'); SQLAlchemy.metadata.create_all(engine)。`

P23. 認証の入口

プロンプト : FastAPI で認証を導入するとき、最初に理解すべき OAuth2、トークン、依存性注入の関係を説明してください。

English : When adding auth to FastAPI, explain the relationship of OAuth2, tokens, and dependency injection to learn first.

回答例 : ログインでトークンを発行し、各リクエストでトークン検証を依存として共通化します。

`oauth2 = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl='token'); def me(token = Depends(oauth2)):`
`...`

P24. ページネーション

プロンプト : 一覧 API に `limit` と `offset` を追加し、上限値を設ける理由も説明してください。

English : Add `limit` and `offset` to a list API and explain why to set an upper bound.

回答例 : `limit/offset` をクエリで受け、`limit` に上限を設けて取りすぎを防ぎます。

`def list(limit: int = 20, offset: int = 0): ...query.offset(offset).limit(min(limit, 100))。`

P25. フィルタとソート

プロンプト : メモ一覧に完了状態、キーワード、作成日の並び替えを追加する API 設計を提案してください。

English : Propose an API design adding done-state, keyword, and created-date sorting to the memo list.

回答例 : 条件で絞ってから並び替え、クエリは任意（既定値）にします。

`def list(done=None, q=None, sort='created_at'): ...。`

P26. OpenAPI レビュー

プロンプト : この FastAPI アプリの OpenAPI 仕様をレビューする観点を、利用者にとって分かりやすいかという視点で列挙してください。

English : List review points for this app's OpenAPI spec from the viewpoint of being easy for users.

回答例 : 各 API に要約・説明・例・適切なステータス・分かりやすいスキーマ名があるか確認します。

`@app.get('/items', summary='一覧', response_model=list[Item])` のように補う。

P27. 同期・非同期

プロンプト : FastAPI の `def` と `async def` の違いを、データベース処理や外部 API 呼び出しの例で説明してください。

English : Explain the difference between `def` and `async def` in FastAPI using DB and external-API examples.

回答例 : 待ちが長い I/O は `async def` + 非同期ライブラリ、重い同期処理は `def` (スレッド実行)。混在に注意。

```
async def read(): rows = await db.fetch(q)。
```

P28. セキュリティ確認

プロンプト：公開前の FastAPI API を、CORS、入力検証、秘密情報、エラーメッセージの観点からチェックしてください。

English：Check a pre-release FastAPI API from CORS, input validation, secrets, and error-message viewpoints.

回答例：CORS は必要最小、入力は型と制約で検証、秘密は環境変数、エラーは詳細を漏らさない。

```
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=[origin]) を絞る。
```

P29. 性能確認

プロンプト：FastAPI アプリの応答が遅いとき、ログ、データベース、外部 API、コード構造の順に原因を切り分ける手順を作ってください。

English：When a FastAPI app is slow, create steps to isolate the cause: logs, DB, external API, then code structure.

回答例：ログで遅い箇所を特定→DB クエリ (N+1・索引) →外部 API →コード、の順に切り分けます。

計測：処理前後の時刻差をログ出力、EXPLAIN でクエリ確認。

P30. リリース前レビュー

プロンプト：この API を本番公開する前に確認すべき項目を、機能、テスト、セキュリティ、運用、ドキュメントに分けてチェックリスト化してください。

English：Make a pre-release checklist split into features, tests, security, ops, and docs.

回答例：機能・テスト・セキュリティ・運用・ドキュメントの観点でチェックリスト化します。

例：pytest 緑、/docs 確認、秘密の漏れ無し、切り戻し手順あり。

E.5 発展：HTML 画面とテンプレート

P31. HTML を返す

プロンプト：FastAPI で JSON ではなく HTML を返す方法 (HTMLResponse) と、API (JSON) と画面 (HTML) をどう使い分けるかを説明してください。

English：Explain how to return HTML instead of JSON in FastAPI (HTMLResponse), and how to choose between API and screen.

回答例：HTMLResponse で HTML を返します。機械向けは JSON、人が見る画面は HTML と使い分け。

```
@app.get('/', response_class=HTMLResponse); def page(): return '<h1>Hi</h1>'。
```

P32. Jinja2 の基本

プロンプト：Jinja2 テンプレートに変数を差し込んで HTML を組み立てる最小例を、Python 側とテンプレート側に分けて示してください。

English：Show a minimal example of injecting variables into a Jinja2 template, split into Python and template sides.

回答例：テンプレートに値を渡して描画します。

```
t = Environment().from_string('<p>{{ name }}</p>'); return HTMLResponse(t.render(name='A'))。
```

P33. テンプレート継承

プロンプト：共通の base.html を継承して、ヘッダや CSS を画面間で使い回す方法を例つきで説明してください。

English：Explain reusing header and CSS across screens by extending a common base.html.

回答例：base.html に共通部とブロックを置き、各ページは継承して中身だけ書きます。

```
base: {% block content %}{% endblock %}、子: {% extends 'base.html' %}。
```

P34. フォームを受け取る

プロンプト：HTML フォームの送信内容を `Form` で受け取る方法を、`python-multipart` が必要な理由も含めて示してください。

English：Show how to receive HTML form submissions with `Form`, including why `python-multipart` is needed.

回答例：フォーム値は `Form` で受け、解析に `python-multipart` が必要です。

`def add(text: str = Form(...)): ...`; 依存に `python-multipart` を追加。

P35. PRG パターン

プロンプト：フォーム送信後に 303 リダイレクトする理由 (Post/Redirect/Get) と、FastAPI での書き方を説明してください。

English：Explain why to 303-redirect after a form submission (Post/Redirect/Get) and how to write it.

回答例：二重送信を防ぐため、POST 後は 303 リダイレクトで GET 画面へ戻します。

`return RedirectResponse('/list', status_code=303)`。

P36. 自動エスケープ

プロンプト：テンプレートの自動エスケープ (`autoescape`) が防ぐ問題 (XSS) を、危険な入力例と確認方法つきで説明してください。

English：Explain the problem (XSS) that template auto-escaping prevents, with a dangerous-input example and how to verify.

回答例：自動エスケープで、入力中のタグを文字列として表示し実行を防ぎます (XSS 対策)。

`Environment(autoescape=True)`; 危険な `<script>` も無害化されて表示。

P37. 静的ファイル

プロンプト：CSS や画像を `StaticFiles` で配信する設定を、ディレクトリ構成とコード例で示してください。

English：Show settings to serve CSS and images with `StaticFiles`, with a directory layout and code.

回答例：`StaticFiles` を URL にマウントし、フォルダの中身を配信します。

`app.mount('/static', StaticFiles(directory='static'))`; HTML から `/static/app.css` を参照。

P38. 画面遷移の設計

プロンプト：一覧ページから詳細ページへ遷移する画面を、ルート設計 (URL) とテンプレートに分けて提案してください。

English：Propose a list-to-detail screen flow, split into route design (URLs) and templates.

回答例：一覧→詳細の遷移を URL とテンプレートで設計します。

`GET /items` (一覧、各行リンク) → `GET /items/{id}` (詳細)。

P39. API と画面の両立

プロンプト：同じデータを「JSON を返す API」と「HTML の画面」の両方で提供する設計と、コードの分け方を説明してください。

English：Explain a design serving the same data both as a JSON API and an HTML screen, and how to split the code.

回答例：取得処理を共通関数にし、JSON 用と HTML 用のルートで使い回します。

`def fetch(): ...`; `/api/items` は JSON、`/items` は `HTMLResponse`。

P40. カレンダーを描く

プロンプト：Python の `calendar` モジュールで月のマス目を作り、テンプレートに渡して表示する方法を示してください。

English：Show how to build a month grid with Python's `calendar` module and pass it to a template.

回答例：`calendar` で月の日付配列を作り、テンプレートで表に並べます。

`weeks = calendar.Calendar(firstweekday=6).monthdatescalendar(y, m)` を渡す。

E.6 発展：データベースと永続化

P41. なぜ DB が要るか

プロンプト：データをインメモリ（変数）に置くと、再起動や複数インスタンスで消える理由と、共有データベースで解決する仕組みを説明してください。

English：Explain why in-memory data is lost on restart or across instances, and how a shared DB solves it.

回答例：変数はプロセス内だけ＝再起動や別インスタンスで消えます。共有 DB に置けば全員が同じ実体を見ます。

インメモリ `memos = []` を DB テーブルへ置換するのが解決策。

P42. SQLAlchemy 入門

プロンプト：SQLModel でテーブル（モデル）を定義する最小例を、`table=True` と主キーの意味つきで示してください。

English：Show a minimal example of defining a table with SQLAlchemy, including `table=True` and a primary key.

回答例：クラスに `table=True` を付けるとテーブルになります。

```
class Memo(SQLModel, table=True): id = Field(default=None, primary_key=True);
text: str。
```

P43. セッションと Depends

プロンプト：リクエストごとに DB セッションを開いて渡す仕組み（`get_session` と `Depends`）を、初心者向けに説明してください。

English：Explain opening and passing a DB session per request (`get_session` and `Depends`) for beginners.

回答例：リクエストごとにセッションを開いて渡し、終わると自動で閉じます。

```
def get_session(): with Session(engine) as s: yield s; ルートで Depends(get_session)
```

P44. CRUD を DB で

プロンプト：メモの作成・一覧・削除を、SQLModel のクエリ（`select`）で書く例を示してください。

English：Show how to write create, list, and delete of memos with SQLAlchemy queries (`select`).

回答例：追加・一覧・削除を SQLAlchemy のクエリで書きます。

追加 `s.add(m)`; `s.commit()`、一覧 `s.exec(select(Memo)).all()`、削除 `s.delete(m)`; `s.commit()`。

P45. 接続先の切り替え

プロンプト：`DATABASE_URL` で SQLite と PostgreSQL を切り替える設計を、`postgres://` の URL 変換も含めて示してください。

English：Show a design switching SQLite and PostgreSQL via `DATABASE_URL`, including converting the `postgres` URL.

回答例：`DATABASE_URL` を読み、`postgres` 形式は `psycopg` 向けに変換して接続します。

```
url.replace('postgres://', 'postgresql+psycopg://', 1); create_engine(url)。
```

P46. スキーマ変更

プロンプト：テーブル定義を変えるときにの注意点と、`create_all` の限界・Alembic を使う入口を説明してください。

English：Explain caveats when changing table definitions, the limits of `create_all`, and an entry point to Alembic.

回答例：`create_all` は既存テーブルを変更しないため、列追加などはマイグレーションが要ります。

Alembic を入れ `alembic revision --autogenerate` → `alembic upgrade head`。

P47. 索引 (インデックス)

プロンプト：日付などで絞り込むカラムに索引を張る理由と、SQLModel での書き方を示してください。

English：Explain why to index columns used for filtering (like date) and how to write it in SQLModel.

回答例：絞り込みに使う列に索引を張ると検索が速くなります。

`date: str = Field(index=True)` (日付で絞るカラムに付ける)。

P48. N+1 問題

プロンプト：一覧取得で関連データを取りすぎる N+1 問題を、発生例と回避方法に分けて説明してください。

English：Explain the N+1 problem of over-fetching related data in list retrieval, split into cause and avoidance.

回答例：一覧の各行で関連を都度問い合わせると N+1 回になります。まとめて取得して回避します。

`select(Memo).options(selectinload(Memo.tags))` のように一括ロード。

P49. トランザクション

プロンプト：複数の更新をまとめて確定・巻き戻す方法 (`commit` と `rollback`) を、失敗時の扱いつきで説明してください。

English：Explain committing or rolling back multiple updates together (`commit` and `rollback`), including failures.

回答例：複数更新を 1 つの `commit` で確定、途中失敗は `rollback` で全取消します。

`try: ...; s.commit() / except: s.rollback(); raise`。

P50. マネージド DB 接続

プロンプト：クラウドの PostgreSQL (マネージドサービス) を用意し、接続 URL を環境変数でアプリに渡してデプロイする流れを整理してください。

English：Organize provisioning a managed PostgreSQL, passing the URL via an env var, then deploying.

回答例：マネージド DB で接続 URL を取得→秘密の環境変数に設定→デプロイ、の流れ。

`fastapi cloud env set --secret DATABASE_URL postgresql://...`。

E.7 FastAPI Cloud 連携用プロンプト

ここからは、FastAPI Cloud への公開や運用に使うプロンプトです。LLM に作業を頼むときは、秘密情報を貼り付けず、必要なら値を `API_KEY` のようなダミー名に置き換えてください。

C1. デプロイ前チェック

プロンプト：FastAPI Cloud にデプロイする前の確認項目を、依存関係、エントリポイント、環境変数、不要ファイル、ローカル動作確認に分けて作ってください。

English：Create a pre-deploy checklist for FastAPI Cloud: dependencies, entry point, env vars, unneeded files, local check.

回答例：依存・エントリポイント・環境変数・不要ファイル・ローカル動作を確認します。

例：`requirements.txt` あり、`app` を `main.py` に、`uv run` で起動確認。

C2. ログイン手順の確認

プロンプト：`fastapi login` から `fastapi cloud whoami` までの流れを、初心者向けの手順として説明してください。

English：Explain the flow from `fastapi login` to `fastapi cloud whoami` as a beginner procedure.

回答例：ブラウザ認証でログインし、誰でログイン中か確認します。

`fastapi login` → 許可 → `fastapi cloud whoami`。

C3. 初回デプロイの案内

プロンプト：`fastapi deploy` を初めて実行するとき聞かれそうなことと、その意味を説明してください。

English：Explain what `fastapi deploy` likely asks on first run and what each means.

回答例：初回はチーム選択とアプリ名を聞かれ、設定が `.fastapicloud` に保存されます。

`fastapi deploy` → チーム選択 → アプリ名 → 公開 URL 表示。

C4. アプリ自動検出

プロンプト：FastAPI Cloud が `main.py` の `app = FastAPI()` を見つけられない場合の確認手順を作ってください。

English：Create steps to check when FastAPI Cloud cannot find `app = FastAPI()` in `main.py`.

回答例：定番位置 (`main.py` 等) の `app` を探します。特殊なら `entrypoint` を指定。

`[tool.fastapi] entrypoint = 'pkg.main:app'` を `pyproject.toml` に。

C5. 依存関係の確認

プロンプト：PEP 723 の依存がクラウドで読まれない前提で、`requirements.txt` または `pyproject.toml` に何を書くべきか確認してください。

English：Assuming PEP 723 deps are not read in the cloud, check what to write in `requirements.txt` or `pyproject.toml`.

回答例：クラウドは PEP 723 を読まないの、依存は `requirements.txt` 等に明記します。

`fastapi[standard]` と、使うライブラリ (例 `sqlmodel`) を列挙。

C6. アップロード除外

プロンプト：FastAPI Cloud に送らなくてよいファイルを `.fastapicloudignore` に書く例を、Python プロジェクト向けに作ってください。

English：Create a `.fastapicloudignore` example for a Python project, listing files not to send.

回答例：送らなくてよいファイルを `.fastapicloudignore` に書きます。

例：`__pycache__/`、`.venv/`、`*.db`、`.git/`。

C7. 環境変数の登録

プロンプト：通常環境変数と秘密環境変数を FastAPI Cloud に設定する手順を、`fastapi cloud env set` の例つきで説明してください。

English：Explain setting normal and secret env vars on FastAPI Cloud with `fastapi cloud env set` examples.

回答例：通常値と秘密値を CLI で設定します。

`fastapi cloud env set ENV production`; 秘密は `fastapi cloud env set --secret API_KEY xxxxx`。

C8. デプロイ失敗の調査

プロンプト：FastAPI Cloud のデプロイが失敗したとき、ビルドログ、依存関係、Python バージョン、エントリーポイントの順に切り分ける手順を作ってください。

English：Create steps to isolate a failed deploy: build log, dependencies, Python version, entry point.

回答例：ビルドログのエラー → 依存 → Python バージョン → エントリーポイント、の順に切り分けます。まず失敗ログ末尾と `requirements.txt` を確認。

C9. 実行時エラーの調査

プロンプト：デプロイ後に 500 エラーが出る場合、`fastapi cloud logs` を使って原因を探す手順を提案してください。

English：Propose steps to find the cause of a 500 error after deploy using `fastapi cloud logs`.

回答例：`fastapi cloud logs` でトレースバックを見て、原因の行と例外を特定します。

500 直前のリクエストとスタックトレースを照合。

C10. ローカルとクラウドの差分

プロンプト：ローカルでは動くのに FastAPI Cloud では動かない場合の原因候補を、環境変数、依存関係、ファイルパス、外部サービスに分けて整理してください。

English：Organize causes when it works locally but not on FastAPI Cloud: env vars, dependencies, file paths, external services.

回答例：環境変数未設定・依存差・相対パス・外部到達不可、の4観点で原因候補を整理します。

例：DATABASE_URL 未設定、ローカル専用パスの直書き。

C11. 再デプロイ手順

プロンプト：コード修正後に再デプロイする手順を、変更内容の確認、ローカルテスト、fastapi deploy、公開 URL の確認に分けて説明してください。

English：Explain steps to redeploy after code changes: confirm changes, local test, fastapi deploy, verify URL.

回答例：変更確認→ローカルテスト→デプロイ→公開 URL 確認、の順。

git diff → pytest → fastapi deploy → URL を curl。

C12. CI/CD 準備

プロンプト：fastapi cloud setup-ci を使う前に確認すべきことを、GitHub、秘密情報、ブランチ、--dry-run の観点でチェックリスト化してください。

English：Make a checklist before fastapi cloud setup-ci: GitHub, secrets, branch, and --dry-run.

回答例：GitHub 連携・秘密情報・対象ブランチ・--dry-run を事前確認します。

fastapi cloud setup-ci --dry-run で内容確認後に本実行。

C13. 運用メモ作成

プロンプト：FastAPI Cloud に公開した API の運用メモを作ってください。URL、環境変数、デプロイ手順、ログ確認、障害時対応を書く欄を用意してください。

English：Create an ops note for the published API with fields for URL, env vars, deploy steps, logs, and incident response.

回答例：URL・環境変数・デプロイ手順・ログ確認・障害対応の記入欄つきメモを用意します。

テンプレに「公開 URL」「fastapi cloud logs」「切り戻し手順」を含める。

C14. リリースノート

プロンプト：今回の API 更新内容を、利用者向けの短いリリースノートと、開発者向けの変更点に分けて書いてください。

English：Write this API update as a short user-facing release note and a developer-facing changelog.

回答例：利用者向けの要点と、開発者向けの変更点（差分）に分けて記述します。

例：利用者『メモに期限を追加』／開発者『due_date 追加・マイグレーション要』。

C15. 障害対応の初動

プロンプト：公開 API が応答しないときの初動手順を、ユーザ影響確認、ログ確認、直近変更の確認、切り戻し判断の順に作ってください。

English：Create first-response steps when a public API is down: user impact, logs, recent changes, rollback decision.

回答例：ユーザ影響確認→ログ確認→直近変更確認→切り戻し判断、の順。

fastapi cloud logs を見て直近の fastapi deploy を疑い、必要なら前版へ。

C16. 複数インスタンスと状態

プロンプト：クラウドで複数インスタンスに分かれて動くと、インメモリのデータが共有されない理由と、共有データベースで解決する考え方を説明してください。

English：Explain why in-memory data is not shared across multiple instances in the cloud, and how a shared DB solves it.

回答例：各インスタンスは別メモリを持つため、インメモリ状態は共有されません。状態を共有 DB に出すと一貫します。

memos = [] (不可) → SQLAlchemy + 共有 PostgreSQL (可)。

C17. マネージド DB の選び方

プロンプト：FastAPI Cloud から使う PostgreSQL を選ぶ観点（無料枠、同時接続数、リージョン、接続文字列の形）を整理してください。

English：Organize criteria for choosing a PostgreSQL used from FastAPI Cloud: free tier, connections, region, connection string.

回答例：無料枠・同時接続数・リージョン（近さ）・接続文字列の形、で選びます。

接続例：postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=require。

C18. 秘密情報の設定

プロンプト：DATABASE_URL や API キーを `fastapi cloud env set --secret` で安全に設定し、コードからは環境変数として読む流れを説明してください。

English：Explain safely setting DATABASE_URL or API keys with `fastapi cloud env set --secret` and reading them as env vars.

回答例：秘密は `--secret` で登録し、コードでは環境変数として読みます（直書きしない）。

`fastapi cloud env set --secret DATABASE_URL ...`; コードは `os.environ['DATABASE_URL']`。

ヒント

プロンプトの最後に「変更理由も説明してください」「確認コマンドも示してください」「初心者が間違えやすい点も挙げてください」と足すと、学習効果が高くなります。

付録 F 付録：完成版コードと後片付け

F.1 完成版コード

本書で完成させた `main.py` は、§4.5 に全文を掲載しています。同じ内容のファイルは、本書に付属する `code/` フォルダにも収録されています (`code/main_full.py`)。

F.2 後片付け（不要になったら）

学習が終わって `fastapi` コマンドが不要になったら、`uv` のツールとして削除できます。

Listing 46 導入したツールの削除

```
uv tool uninstall fastapi
```

クラウド上のアプリは、ダッシュボードから削除できます。ローカルフォルダとアプリの紐付けだけを外したい場合は `fastapi cloud unlink` を使います。

付録 G 参考リンク

FastAPI Cloud 入門ガイド

<https://fastapicloud.com/docs/getting-started/>

FastAPI Cloud CLI リファレンス

<https://fastapicloud.com/docs/fastapi-cloud-cli/>

依存関係のインストール (FastAPI Cloud)

<https://fastapicloud.com/docs/builds-and-deployments/install-dependencies/>

FastAPI 公式チュートリアル

<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/>

FastAPI CLI

<https://fastapi.tiangolo.com/fastapi-cli/>

uv 公式ドキュメント

<https://docs.astral.sh/uv/>

uv でスクリプトを実行する

<https://docs.astral.sh/uv/guides/scripts/>

PEP 723 — Inline script metadata

<https://peps.python.org/pep-0723/>

FastAPI Cloud 入門 — *uv* と *PEP 723* ではじめる *Web API* 開発とデプロイ

河合勝彦 (名古屋市立大学大学院経済学研究科)

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 6 月